

Agroforestry in viticulture

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni², Thierry Dufourcq¹
clara.gerardin@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

¹Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

²VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 20, 29028, Ponte dell'Olio (PC), Italia

*Agroforestry encompasses all farming practices that combine trees (in various forms such as hedgerows, rows, groves, etc.) with crops and/or livestock, on the same plot. It is based on the complementarity between plants to promote a natural and functional balance within the farming system, through species diversification, staggered cropping and maximising interactions between different ecosystem compartments (soil, plants, animals, atmosphere)¹. According to the international definition proposed by the World Agroforestry Center (ICRAF), agroforestry refers to the interaction between agriculture and trees, including their agricultural use: trees in fields, on farms or within agricultural landscapes, as well as farming in forests and at forest margins. It also includes tree-based cropping systems such as cocoa, coffee, rubber and oil palm. These interactions occur at various scales (field, farm, landscape) and contribute to ecosystem service provision². Trees and vines have been united in a long-standing 'marriage': the first references to a 'shrubby' vine date back to the Ancient Greeks, who passed it on to the Etruscans, while it went on to become a fully established system during Roman times. Today, the wild vine *Vitis vinifera sylvestris* still bears witness to this, relying on the tree for its growth. There are also a few historical remnants of cultivated grapes 'married' with maples or other trees visible in the Mediterranean region.*

1 WHERE DOES AGROFORESTRY STAND IN RELATION TO THE CAP?

After the Second World War, agriculture intensified under the impetus of the European Commission's common agricultural policy (CAP), to the detriment of trees, which were seen as a nuisance. But over the last 20 years or so, agroforestry has been gradually gaining recognition in agricultural policies. There have been several key milestones in this development: recognition of the agricultural status of agroforestry plots (2006), more flexible rules of tree density and installation aid (2010), regulatory adjustments (2015) and new aid under the 2023–2027 CAP (eco-regime, MAEC, 'hedgerow bonus'). Today, agroforestry is fully integrated into public policy, thanks to the advocacy work of players such as the European Agroforestry Federation (EURAF). The 'hedge pact' (2023–2027) further strengthens this support by financing planting and maintenance.

¹ [Agroforestry definition](#), French Agroforestry Association.

² [What is agroforestry?](#) The Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF).

2 WHY CONSIDER AN AGROFORESTRY SYSTEM FOR WINEGROWING?

Interesting interactions can be observed between trees and vines, impacting both the soil and climate conditions on the plot as well as certain agronomic parameters (including biodiversity balance and pest and disease prevention). Indeed, the presence of trees and hedges on the plot can be useful to influence the plot's microclimate (modifying air and energy flows), develop the plot's biodiversity, improve soil structure and 'buffer' CO₂ emissions on the plot.

3 WHAT IS THE INFLUENCE ON THE PLOT'S MICROCLIMATE?

To produce high-quality grapes, it is essential to control the microclimate in the vineyard. This affects the amount of available radiation (solar and infrared) and turbulent energy. The interaction of radiative and turbulent flows controls air temperature and humidity, which depend on how the system dissipates this energy. The energy is divided between sensible heat flux (which heats the atmosphere), latent heat flux (through evapotranspiration) and air/ground conduction flux (which heats or cools the ground).

Work carried out in France as part of the VITIFOREST project³ and Juliette Grimaldi's thesis⁴ has shown that:

- In terms of light capture, a deficit is observed in the vine rows located to the north of the trees, reducing the potential for photosynthesis, mitigating the harmful effects of heat peaks, but significantly increasing the duration of leaf wetting. Conversely, there is a surplus of energy, and therefore heat, in the vine rows located to the south of the trees, increasing production potential but exposing the grapes to the risk of scalding. Finally, the trees produce infrared radiation, which increases the temperature at ground level, helping to limit the impact of late spring frosts.
- As regards interactions with the water cycle, trees can modify the presence of water or humidity in their immediate environment: they recycle deep resources and increase the relative humidity of the air by a few percentage points, allowing heat peaks to be moderated by encouraging the stomata to open and prolonging evapotranspiration flows. Trees are excellent water traps, capable of condensing the moisture contained in the air in the form of dew, but also of intercepting rainwater up to a depth of 3–5 mm.
- Turbulence fields in the plot are modified by the presence of trees. Isolated intra-plot trees increase these turbulent flows, mitigating temperature peaks and reducing the duration of leaf wetting. On the other hand, the circulation of cold air can be slowed when trees are located at the edge of a plot, particularly in a low topographical position. This can increase the risk of frost, especially in low-lying areas.

³ Emilie Bourgade, Adeline Alonso Ugaglia, Vincent Bustillo, Thierry Dufourcq, Juliette Grimaldi, et al. VITIFOREST: [Evaluation of the impact of agroforestry trees in a winegrowing context. Innovations Agronomiques](#), 2020, 79, pp. 471-497. 10.15454/73ry-yq72.

⁴ Juliette Grimaldi. [Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France](#). Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :).

Figure 1: Schematic representation of turbulent air flows around a lone tree (source: Grimaldi, 2018).

4 WHAT INFLUENCE DOES THIS HAVE ON SOIL STRUCTURE AND CARBON STORAGE?

Trees have an impact on soil structure by improving microbiological activity, increasing organic matter and providing numerous roots. This increases porosity and limits erosion.

In terms of carbon, a distinction must be made between the carbon fixation function (photosynthesis) and the carbon storage function (creation of a carbon stock over time). Trees' large biomass and long life mean they can fix a large quantity of carbon compared with most other plants in the agroecosystem. The carbon is then returned to the soil through their leaves, wood and roots. Soil decomposers transform this into organic matter (OM), improving fertility and fixing CO₂ in the soil. Below is an example of the storage capacity of different types of sustainably managed hedgerows (planted in southwestern France) in tonnes of CO₂ equivalent stored per km of hedgerow per year:

Table 1: Carbon storage in the aboveground and root biomass of a sustainably managed hedgerow by type in western France (in teqCO₂/km/year). Aboveground biomass is divided into biomass remaining on site and biomass used for wood energy. (Source: values from the Carbocage project; hedgerow illustrations from *Arbre et Paysage* 32, <https://ap32.fr/arbres-paysages/>)

In teqCO ₂ /km/year	Multi-purpose hedge	Coppice hedge	High hedge	Shrub hedge
Total biomass	5.90	8.90	9.98	1.80
Root biomass	1.8	3.2	2.7	0.4
Aboveground biomass remaining on site	1.89	0	4.85	1.4
Aboveground biomass exploited	4.41	11.40	4.85	0

(optional whether exploited)				
------------------------------	--	--	--	--

5 WHAT INFLUENCE DOES THIS HAVE ON THE BIODIVERSITY OF THE PLOT?

In the short and medium term, the introduction of trees around the perimeter of a plot of land or within a plot of land creates a diversity of landscapes and a variability of vegetation strata, and therefore new ecological niches. Trees and all their components (branches, leaves, flowers, fruit, cracks in the trunk, roots) offer a mix of habitats, refuges, food resources, hunting, breeding and wintering areas for a wide variety of species. Organisms that are useful to the winegrower, such as mites, lacewings, certain carabid beetles, parasitoids, etc., can also benefit from these resources as part of this overall diversity.

Soil biodiversity is also affected. The combination of vines and trees promotes the mycorrhizal network, which plays an important role in the exchange of water and nutrients. Soil earthworms also have a positive impact, as shown in the VITIFOREST project, where it was demonstrated that the presence of trees has a significant impact on the distribution of earthworms, with a decreasing frequency trend observed as the distance from the tree zone increased. The presence of trees on winegrowing plots also has an impact on microbial communities, in particular by providing additional nutrient resources to soil microorganisms via the rhizosphere and tree litter.

Introducing trees into vineyards should not be considered in isolation but as part of an overall strategy combining biodiversity-friendly features (such as hedges or late mowing) and reduced inputs, to ensure effective ecological continuity.

6 WHAT ARE THE MAIN POINTS TO BEAR IN MIND?

- **Water-nitrogen competition**

The potential competition between trees and vines is a real constraint that needs to be taken into account. In certain experimental plots in a Mediterranean context in the south of France, the rows of vines closest to the trees showed a drop in yield of 9% to 31% compared with the rows farther away from the trees. Differences in nitrogen nutrition were also observed, with levels up to 20% lower near the trees⁵. These results need to be interpreted and understood considering the site-specific soil and climate conditions. In fact, on plots located in southwestern France, nine years of co-planting in different arrangements revealed no difference in behaviour — either in terms of biomass production or grape quality — between vines planted in close proximity to trees (adjacent row) and those located in the middle of the plot, more than two rows away². It would be useful to repeat this monitoring when the system approaches 20 years of co-cultivation with mature trees that have developed significantly.

Regardless of the case, there are various ways to prevent potential competition between trees and vines in agroforestry:

- tree management: pruning the canopy (in winter or summer) reduces shade and water consumption;

⁵ Juliette Cassagne, [Agroforesterie - Les impacts sur la vigne en termes de concurrence](#), Vitisphère, 2014

- root circling, carried out every three years, limits the spread of roots towards the vine. It may also be possible to use a pollard system;
- sowing leguminous cover crops between the rows improves fertility and limits leaching while fixing atmospheric nitrogen;
- localised fertilisation (ground or foliar) and targeted irrigation help to offset the effects of competition, particularly for rows close to trees.

- **Root rot**

Particular vigilance is required when it comes to root rot disease. A large number of woody species can harbour the fungi responsible for this parasitism (including *Armillaria mellea*, responsible for Armillaria root rot), and the introduction of trees into winegrowing plots carries a significant risk of the disease developing over time. Oaks, peach trees and many other forest and fruit species are particularly susceptible. Root rot develops slowly but persists in the soil, causing recurrent symptom outbreaks and mortality in the same place, despite periods of fallow. There is no curative treatment available, and agroforestry may encourage its development. Some prophylactic measures to bear in mind include:

- thoroughly cleaning the plot when planting (debris, old roots);
- leaving the soil to rest for 4–5 years if replanting after uprooting.
- encouraging living, well-structured, well-drained soil;
- limiting root exchanges between the vine and nearby trees by trying to maintain a minimum distance of at least 3 m (empirical recommendation; no proof that this distance will prevent contamination between the trees and the vine).

- **Technical constraints linked to the development of the plot**

Finally, the last point to consider concerns the layout of the agroforestry plot: several points need to be taken into account to ensure the success of the project, such as the objectives and scale of the project, the orientation of the plot, mechanisation (particularly the number of rows covered in the case of intra-plot trees), game animal problems, soil condition, etc. Furthermore, as mentioned above, the presence of trees and hedges influences the plot's microclimate, and the correct modelling of hedges plays a vital role in ensuring that they do not increase the risk of frost damage (an impermeable hedge at the bottom of a slope does not allow cold air to escape) or humidity (conducive to fungal diseases) but, on the contrary, facilitate air circulation and improve overall vineyard health.

7 WHAT ARE THE PREREQUISITES FOR SETTING UP AN AGROFORESTRY PLOT?

- **Plot layout**

In terms of the type of tree formation, there are four possible types of agroforestry layout in vineyards:

- ✓ an island of trees in the plot. This should be a multi-species grove, preferably multi-strata;
- ✓ intra-parcel trees, within the rows of single or multi-species vines;
- ✓ rows of trees (either single- or multi-species) instead of one or more rows of vines;

- ✓ hedges at the edge of a plot or to divide a plot into several parts.

The final choice depends on production constraints and the winegrower's expectations: is the primary objective to limit the effect of side winds or the drift of phytosanitary products? Or to create biodiversity resources and habitats? Is the plot being developed an existing plot or one being restructured?

20 years after the first trials carried out in a Mediterranean context in the south of France and in the wake of the VITIFOREST project, below are some recommendations to be followed wherever possible:

- ✓ favour north-south orientations to limit and balance the shading of the trees on the vines;
- ✓ leave a minimum distance of 3 metres between the line of trees and the first row of vines, ideally 4 metres;
- ✓ try to aim for a distance of 25 m to 30 m between each line of trees;
- ✓ the distances between the trees along the line will depend on the target density;
- ✓ define tree density according to local resources and vineyard needs and status. For low density, consider about 50 stems/ha, while maximum density could be considered 150 stems/ha;
- ✓ consider the space needed for mechanical equipment and tools to manoeuvre in and around the vineyard.

- **Choice of species**

Integrating trees into winegrowing requires a site-specific selection of species to ensure the agronomic and ecological coherence of the system. It is essential to choose hardy species adapted to local soil and climate conditions and to consider the heterogeneity of the plot (soil, humidity, exposure).

Diversity, both in terms of species and genetics, must be sought to strengthen resilience and limit health risks. Depending on the winegrower's objectives, species can be chosen for their production (wood, fruit, flowering), their ecological role (shade, auxiliary biodiversity) or their compatibility with the vine (light foliage, low light competition). In the context of viticulture, it is worth noting that oaks and pines are very competitive for water and nutrients, and many fruit trees are particularly susceptible to rot. The field maple is an example of a suitable candidate for vines, as it is not very competitive or very susceptible to root rot.

Plant material must be certified in terms of health and genetics, and young plants should be favoured to encourage good recovery. If planting fruit trees, a suitable option is to plant the rootstock and to graft it on-site two years later. This allows for better and deeper rooting.

- **Preparing for planting**

Good soil preparation is essential to ensure optimum rooting and development for the young trees that will be planted. Subsoiling, followed by surface refinement, is best carried out in autumn before the trees are planted in winter or early spring. To limit herbaceous competition and conserve soil moisture, a mulch should be laid over a 1-m² area around the young trees. This can be done using straw, chopped wood or biodegradable film. Depending on the area, it may be useful to protect the plants from game animals with barriers / protection measures.

- **Tree management**

Tree training is essential during the first 5–8 years to ensure their proper development. For isolated trees, trunk clearance of at least 2 m is recommended, particularly for timber production. Hedges, on the other hand, should be contained horizontally to avoid encroaching on the inter-row space and can be maintained at the same time as the vines. Depending on the species, shading can be adjusted by pruning, particularly pollarding, which limits the leaf area and encourages the creation of cavities that are useful as habitats for wildlife.

8 HOW MUCH DOES AN AGROFORESTRY PROJECT COST?

According to the costs listed for 2023 in France by the Réseau Haies France – AFAC Agroforesteries⁶, a one-row hedge planted every metre would cost an average of €18.27 per linear metre, while a two-row hedge planted every 1.5 metres would cost an average of €28.91 per linear metre. You should allow 20 to 40 hours' work for 100 metres of hedge over the first 5 years⁷.

The cost of planting a single tree within a plot would be €27.96 per plant. On average, 25 to 30 hours of work are needed to plant 100 trees⁶.

TO FIND OUT MORE

- ✓ Institut Français de la Vigne et du Vin – Agroforestry and viticulture – Itinéraires n°28 - 2018, available at: https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf
- ✓ Juliette Grimaldi. Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France. Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :). (tel-03515990), Available at: <https://theses.hal.science/tel-03515990>
- ✓ Delinat Consulting and Domaine Emile Grelier – Agroforestry in viticulture, a step forward towards resilience – 2022, available at: <https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/09/fr-agroforesterie-en-viticulture-print.pdf>
- ✓ Afac-Agroforesteries – Référence coût de plantation agroforestière – 2023, available at: https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2023/05/Bareme_2023_VF.pdf
- ✓ Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en Bourgogne Franche-Comté, VITAF– 2022 project, available at: <https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf>

⁶ [Références coût de plantation agroforestière](#) établies par l'Afac-Agroforesteries, Avril 2023

⁷ [https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide agroforesterie en viticulture VITAF.pdf](https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf)
[Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en bourgogne Franche-Comté](#), projet VITAF, Décembre 2022

Η αγροδασοπονία στην αμπελοαγωγή

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni², Thierry Dufourcq¹
clara.gerardin@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 20, 29028, Ponte dell'Olivo (PC), Italia

Η αγροδασοπονία περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές πρακτικές που συνδυάζουν δέντρα (ως φυτοφράκτες, σειρές, άλση κ.λπ.) με καλλιέργειες ή/και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην ίδια έκταση. Βασίζεται στη συμπληρωματικότητα των φυτών για την προώθηση μιας φυσικής, λειτουργικής ισορροπίας στο γεωργικό σύστημα μέσα από τη διαφοροποίηση των ειδών, την κλιμακωτή καλλιέργεια και τη μεγιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα συστατικά του οικοσυστήματος (έδαφος, φυτά, ζώα, ατμόσφαιρα)¹. Σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο για την Έρευνα στον Αγροτικό και Δασικό τομέα (ICRAF), η αγροδασοπονία αναφέρεται στην αλληλεπίδραση που παρατηρείται ανάμεσα στη γεωργία και τα δέντρα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη γεωργική τους χρήση: δέντρα σε χωράφια, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε γεωργικές εκτάσεις, καθώς και καλλιέργεια σε δάση και στις παρυφές των δασών. Καλύπτει επίσης συστήματα καλλιέργειας με βάση τα δέντρα, όπως το κακάο, ο καφές, το καουτσούκ και το φοινικέλαιο. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε διάφορες κλίμακες (χωράφι, αγροτική εκμετάλλευση, έκταση) και υποστηρίζουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.² Τα δέντρα και τα αμπέλια συνυπάρχουν από παλιά: οι πρώτες αναφορές σε «θαμνώδη» αμπέλια χρονολογούνται από την αρχαία Ελλάδα, μεταδόθηκαν στους Ετρούσκους και έγιναν επίσημο σύστημα κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Σήμερα, το άγριο αμπέλι *Vitis vinifera sylvestris* εξακολουθεί να εξαρτάται από τα δέντρα για να αναπτυχθεί. Στην περιοχή της Μεσογείου σώζονται ορισμένα ιστορικά παραδείγματα σταφυλιών που καλλιεργούνται σε συνδυασμό με σφενδάμια ή άλλα δέντρα.

1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΓΠ;

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η γεωργία εντατικοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συχνά εις βάρος των δέντρων, τα οποία αντιμετωπίζονταν ως εμπόδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, η αγροδασοπονία έχει σταδιακά αναγνωριστεί από την πολιτική. Στα βασικά ορόσημα περιλαμβάνονται: η αναγνώριση των αγροδασικών εκτάσεων ως γεωργικών γαιών (2006), η χαλάρωση των κανόνων σχετικά με την πυκνότητα των δέντρων και η παροχή υποστήριξης για την εγκατάσταση (2010), οι κανονιστικές αλλαγές (2015) και η νέα στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ 2023-2027 (οικολογικό καθεστώς, MAEC, «επίδομα για τους

¹ Ορισμός της αγροδασοπονίας, Ομοσπονδία Αγροδασοπονίας της Γαλλίας.

² Τι είναι η αγροδασοπονία; Το Κέντρο Διεθνούς Δασικής Έρευνας και Παγκόσμιας Αγροδασοπονίας (CIFOR-ICRAF).

φυτοφράκτες»). Σήμερα, η αγροδασοπονία έχει ενσωματωθεί πλήρως στη δημόσια πολιτική, χάρη στην υποστήριξη ομάδων όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αγροδασοπονίας (EURAF). Η «συμφωνία για τη διαχείριση των φυτοφρακτών» 2023-2027 υποστηρίζει περαιτέρω τη φύτευση και τη συντήρηση.

2 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ;

Οι σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ δέντρων και αμπέλων επηρεάζουν τις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες του αγροτεμαχίου, καθώς επίσης τις αγρονομικές παραμέτρους (βιοποικιλότητα, καταπολέμηση παρασίτων και ασθενειών). Τα δέντρα και οι φυτοφράκτες που υπάρχουν στο αγροτεμάχιο συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μικροκλίματος (αλλάζοντας τις ροές αέρα και ενέργειας), ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, βελτιώνουν τη δομή του εδάφους και «απορροφούν» τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

3 ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ;

Η παραγωγή σταφυλιών υψηλής ποιότητας απαιτεί έλεγχο του μικροκλίματος στους αμπελώνες, επηρεάζοντας τη διαθέσιμη ακτινοβολία (ηλιακή και υπέρυθη) και την τυρβώδη ενέργεια. Οι ροές ακτινοβολίας και οι τυρβώδεις ροές ρυθμίζουν τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα, ανάλογα με τον τρόπο διάχυσης της ενέργειας — η οποία κατανέμεται μεταξύ της αισθητής ροής θερμότητας (θέρμανση του αέρα), της λανθάνουσας ροής θερμότητας (μέσω της εξατμισοδιαπνοής) και της ροής αγωγιμότητας αέρα/εδάφους (θέρμανση/ψύξη του εδάφους).

Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία, στο πλαίσιο του προγράμματος VITIFOREST³ και της διατριβής της Juliette Grimaldi⁴, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

- Λήψη φωτός: Οι σειρές αμπελιών που βρίσκονται βόρεια των δέντρων δέχονται λιγότερο φως, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσύνθεσης, αλλά ταυτόχρονα τον μετριασμό των υψηλών θερμοκρασιών και την αύξηση της διάρκειας διαβροχής των φύλλων. Οι σειρές που βρίσκονται νότια των δέντρων λαμβάνουν περισσότερη ενέργεια και θερμότητα, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης αλλά με κίνδυνο να καούν τα σταφύλια. Τα δέντρα εκπέμπουν υπέρυθη ακτινοβολία, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του εδάφους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις του εαρινού παγετού.
- Ο κύκλος του νερού: Τα δέντρα μεταβάλλουν την παρουσία του νερού στην περιοχή ανακυκλώνοντας το νερό που βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και αυξάνοντας ελαφρώς την υγρασία του αέρα, γεγονός που συμβάλλει στον μετριασμό των υψηλών θερμοκρασιών προάγοντας το άνοιγμα των στομάτων και αυξάνοντας την εξατμισοδιαπνοή. Τα δέντρα επίσης «παγιδεύουν» το νερό, συμπυκνώνοντας την υγρασία του αέρα σε μορφή δρόσου και συγκρατώντας τα όμβρια ύδατα σε βάθος 3-5 χιλιοστών.

- Τύρβη: Τα μεμονωμένα δέντρα εντός των αγροτεμαχίων ενισχύουν την τύρβη, μετριάζοντας τις υψηλές θερμοκρασίες και τη διάρκεια διαβροχής των φύλλων. Ωστόσο, τα δέντρα που βρίσκονται στα όρια των αγροτεμαχίων, ιδίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, μπορούν να επιβραδύνουν τη ροή του κρύου αέρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγετού.

- | | |
|--|---------------------------|
| A: Προφίλ ανέμου ανάντη του ανεμοφράκτη | E: Ζώνη τυρβώδους ροής |
| B: Επιτάχυνση πάνω από την κομοστέγη | F: Προστατευόμενη περιοχή |
| C: Επιβράδυνση της ροής του αέρα που διέρχεται από την κομοστέγη | G: Αποκατεστημένο προφίλ |
| D: Επιτάχυνση κάτω από την κομοστέγη | H: Ύψος δέντρου |

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση των τυρβωδών ροών αέρα γύρω από ένα μεμονωμένο δέντρο (πηγή: Grimaldi, 2018).

4 ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ;

Τα δέντρα βελτιώνουν τη δομή του εδάφους ενισχύοντας τη μικροβιακή δραστηριότητα, την οργανική ύλη και την πυκνότητα των ριζών, τα οποία με τη σειρά τους έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του πορώδους και τη μείωση της διάβρωσης.

Όσον αφορά τον άνθρακα, είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της δέσμευσης άνθρακα (φωτοσύνθεση) και της αποθήκευσης άνθρακα (μακροπρόθεσμο απόθεμα άνθρακα). Η μεγάλη βιομάζα και η μακρά διάρκεια ζωής των δέντρων τους επιτρέπουν να δεσμεύουν μεγαλύτερη ποσότητα άνθρακα σε σύγκριση με τα περισσότερα φυτά που συναντάμε στα αγροοικοσυστήματα. Αυτή η ποσότητα άνθρακα επιστρέφει στο έδαφος μέσω των φύλλων, του ξύλου και των ριζών. Οι αποικοδομητές του εδάφους τον μετατρέπουν σε οργανική ύλη (ΟΥ), ενισχύοντας τη γονιμότητα και δεσμεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα στο έδαφος. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα της ικανότητας αποθήκευσης άνθρακα για διάφορους φυτοφράκτες βιώσιμης διαχείρισης (φυτεμένους στη νοτιοδυτική Γαλλία), όπως μετράται σε τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα αποθηκευμένους ανά χιλιόμετρο φυτοφράκτη ανά έτος:

Πίνακας 1: Αποθήκευση άνθρακα στην υπέργεια και ριζική βιομάζα ενός βιώσιμα διαχειριζόμενου φυτοφράκτη ανά τύπο στη δυτική Γαλλία (σε $teqCO_2/χλμ./έτος$). Η υπέργεια βιομάζα χωρίζεται σε βιομάζα που παραμένει στο σημείο και βιομάζα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας από ξύλο. (Πηγή: values from the Carbocage project; hedgerow illustrations from *Arbre et Paysage* 32, <https://ap32.fr/arbres-paysages/>)

Σε $teqCO_2/χλμ./έτος$	Πολυχρηστικός φυτοφράκτης	Πρεμνοφυής φυτοφράκτης	Ψηλός φυτοφράκτης	Φυτοφράκτης θάμνων
Συνολική βιομάζα	5.90	8.90	9.98	1.80
Ριζική βιομάζα	1.8	3.2	2.7	0.4
Υπέργεια βιομάζα που παραμένει στο σημείο	1.89	0	4.85	1.4
Υπέργεια βιομάζα προς εκμετάλλευση (η εκμετάλλευση είναι προαιρετική)	4.41	11.40	4.85	0

5 ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ;

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η εισαγωγή δέντρων γύρω από το αγροτεμάχιο ή εντός αυτού συμβάλλει στην ποικιλομορφία του τοπίου και των στρωμάτων βλάστησης, οδηγώντας στον σχηματισμό νέων οικοθέσεων. Τα δέντρα και όλα τα στοιχεία που τα αποτελούν (κλαδιά, φύλλα, άνθη, καρποί, ρωγμές στον κορμό, ρίζες) παρέχουν ένα «μείγμα» ενδιατημάτων, καταφυγίων, επισιτιστικών πόρων και περιοχών κυνηγιού, αναπαραγωγής και διαχείμασης για πολλά είδη. Οι ωφέλιμοι για τους αμπελοουργούς οργανισμοί —όπως είναι τα ακάρεα, οι χρυσοπίδες, τα κολεόπτερα και τα παρασιτοειδή— επωφελούνται επίσης από αυτή την ποικιλομορφία.

Παράλληλα, επηρεάζεται η βιοποικιλότητα του εδάφους. Ο συνδυασμός αμπελιών και δέντρων υποστηρίζει το μυκορριζικό δίκτυο, το οποίο είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανταλλαγή νερού και θρεπτικών ουσιών. Οι γαιοσκώληκες επηρεάζουν θετικά το έδαφος, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα VITIFOREST, στο πλαίσιο του οποίου διαπιστώθηκε ότι η παρουσία δέντρων έχει σημαντική επίδραση στην κατανομή των γαιοσκωλήκων, με λιγότερους να βρίσκονται πιο μακριά από τα δέντρα. Τα δέντρα επηρεάζουν επίσης τις μικροβιακές κοινότητες, παρέχοντας επιπλέον θρεπτικά συστατικά μέσω της ριζόσφαιρας και των φυτικών υπολειμμάτων.

Η ενσωμάτωση δέντρων στους αμπελώνες πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής η οποία περιλαμβάνει φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές (π.χ. φυτοφράκτες, όψιμη χορτοκοπή) και μειωμένες εισροές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική οικολογική συνέχεια.

6 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ;

• Ανταγωνισμός νερού-αζώτου

Ο πιθανός ανταγωνισμός μεταξύ δέντρων και αμπελιών αποτελεί πραγματικό πρόβλημα. Σε ορισμένα πειραματικά αγροτεμάχια της Μεσογείου στη νότια Γαλλία, οι σειρές αμπελιών που βρίσκονταν πλησιέστερα στα δέντρα παρουσίασαν 9%–31% χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με εκείνες των σειρών που βρίσκονταν πιο μακριά. Διαπιστώθηκαν επίσης διαφορές όσον αφορά στην πρόσληψη αζώτου, με επίπεδα έως και 20% χαμηλότερα κοντά στα δέντρα⁵. Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευθούν βάσει των ειδικών εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών της κάθε περιοχής. Στη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά από εννέα χρόνια συνδυαστικής φύτευσης δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην παραγωγή βιομάζας ή στην ποιότητα των σταφυλιών μεταξύ αμπελιών που φυτεύτηκαν σε κοντινή απόσταση από δέντρα (παράλληλη σειρά) και εκείνων που βρίσκονταν στο μέσο του αγροτεμαχίου, σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο σειρών.² Θα ήταν χρήσιμη η συνέχιση της παρακολούθησης όταν το σύστημα πλησιάσει τα 20 χρόνια συνδυαστικής καλλιέργειας με ώριμα δέντρα.

Προκειμένου να μετριάσει ο ανταγωνισμός μεταξύ δέντρων και αμπελιών στην αγροδασοπονία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές:

- διαχείριση δέντρων: το κλάδεμα τον χειμώνα ή το καλοκαίρι μειώνει τη σκιά και την κατανάλωση νερού·
- κυκλική ανάπτυξη ριζών: γίνεται κάθε τρία χρόνια για να περιοριστεί η εξάπλωση των ριζών προς τα αμπέλια. Η κλαδονομή μπορεί επίσης να βοηθήσει·
- καλλιέργειες κάλυψης με ψυχανθή: βελτιώνουν τη γονιμότητα, μειώνουν την έκπλυση και δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο·
- στοχευμένη λίπανση και άρδευση: εξισορρόπηση των επιπτώσεων του ανταγωνισμού, ιδίως κοντά σε δέντρα.

• Σηψιρριζία

Η σηψιρριζία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Πολλά ξυλώδη είδη μπορούν να φιλοξενήσουν μύκητες όπως ο *Armillaria mellea*, που προκαλεί τη σηψιρριζία *Armillaria*. Η εισαγωγή δέντρων στους αμπελώνες αυξάνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο εμφάνισης αυτής της ασθένειας. Οι βελανιδιές, οι ροδακινιές και άλλα δασικά και οπωροφόρα είδη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Η σηψιρριζία αναπτύσσεται αργά αλλά παραμένει στο έδαφος, προκαλώντας επαναλαμβανόμενα συμπτώματα και οδηγώντας στον θάνατο των αμπελιών, ακόμη και μετά από περιόδους αγρανάπαυσης. Δεν υπάρχει θεραπεία και η αγροδασοπονία μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά για την εξάπλωσή της. Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

- σχολαστικό καθαρισμό του αγροτεμαχίου πριν από τη φύτευση (με αφαίρεση υπολειμμάτων και παλιών ριζών)·
- «ξεκούραση» του εδάφους για 4-5 χρόνια πριν από την αναφύτευση·

- διατήρηση ζωντανού, καλά δομημένου και καλά επαρκώς στραγγιζόμενου εδάφους·
- περιορισμός της επαφής των ριζών των αμπελιών και των δέντρων μεταξύ τους, με διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 3 μέτρων (πρόκειται για μια εμπειρική σύσταση, η οποία δεν έχει αποδειχθεί ότι αποτρέπει τη μόλυνση).

- **Τεχνικοί περιορισμοί που συνδέονται με την ανάπτυξη του αγροτεμαχίου**

Τέλος, κατά τον σχεδιασμό των αγροδασικών εκτάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία: οι στόχοι και η κλίμακα του έργου, ο προσανατολισμός των αγροτεμαχίων, η μηχανοποίηση (ιδιαίτερα όσον αφορά τα δέντρα εντός των αγροτεμαχίων), ζητήματα που αφορούν την άγρια φύση, η κατάσταση του εδάφους, κλπ. Όπως προαναφέρθηκε, τα δέντρα και οι φυτοφράκτες επηρεάζουν το μικροκλίμα που διαμορφώνεται στο αγροτεμάχιο. Ο σωστός σχεδιασμός των φυτοφρακτών είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του κινδύνου παγετού (π.χ. ένας αδιαπέραστος φυτοφράκτης στη βάση μιας πλαγιάς παγιδεύει τον κρύο αέρα) ή της υγρασίας (η οποία λειτουργεί ευνοϊκά για τις ασθένειες που προέρχονται από μύκητες). Αντίθετα, οι φυτοφράκτες πρέπει να ευνοούν την κυκλοφορία του αέρα και να βελτιώνουν την υγεία του αμπελώνα.

7 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ;

- **Διάταξη αγροτεμαχίου**

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι αγροδασικής διάταξης στους αμπελώνες:

- ✓ νησίδες δέντρων εντός του αγροτεμαχίου, ιδανικά με πολλαπλά είδη και στρώματα·
- ✓ δέντρα εντός του αγροτεμαχίου, φυτεμένα μεταξύ σειρών αμπελιών ενός ή περισσότερων ειδών·
- ✓ σειρές δέντρων, οι οποίες αντικαθιστούν μία ή περισσότερες σειρές αμπελιών, ενός ή περισσότερων ειδών·
- ✓ φυτοφράκτες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις άκρες του αγροτεμαχίου ή το χωρίζουν.

Η τελική διάταξη εξαρτάται από τους περιορισμούς της παραγωγής και από τους στόχους που έχει θέσει ο αμπελοαργός: μείωση των πλευρικών ανέμων ή της διασποράς ψεκασμού; Βελτίωση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων; Το αγροτεμάχιο υπάρχει ή βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση;

Μετά από 20 χρόνια δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στη νότια Γαλλία και σύμφωνα με το πρόγραμμα VITIFOREST, συνιστώνται τα εξής:

- ✓ προτίμηση του προσανατολισμού από βορρά προς νότο για εξασφάλιση ισορροπημένης σκίασης των αμπελιών από τα δέντρα·
- ✓ διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 3 μέτρων μεταξύ των σειρών δέντρων και της πρώτης σειράς αμπελιών, ιδανικά 4 μέτρα·

- ✓ προσπάθεια επίτευξης απόστασης 25–30 μέτρων μεταξύ των σειρών δέντρων·
- ✓ η απόσταση μεταξύ των δέντρων εντός των σειρών εξαρτάται από την επιθυμητή πυκνότητα·
- ✓ καθορισμός της πυκνότητας ανάλογα με τους τοπικούς πόρους και τις ανάγκες του αμπελώνα: ~50 στελέχη/εκτάριο για χαμηλή πυκνότητα, έως 150 στελέχη/εκτάριο για υψηλή πυκνότητα·
- ✓ εξασφάλιση επαρκούς χώρου για τη λειτουργία των μηχανημάτων και των εργαλείων.

• Επιλογή των ειδών

Τα δέντρα που θα επιλεγούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την τοποθεσία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αγρονομική και οικολογική συμβατότητα. Επιλέξτε ανθεκτικά είδη τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό έδαφος και το κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια του αγροτεμαχίου (έδαφος, υγρασία, έκθεση).

Η ποικιλομορφία των ειδών και η γενετική ποικιλομορφία εντείνουν την ανθεκτικότητα και περιορίζουν τους κινδύνους. Ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει ο αμπελουργός, η επιλογή των ειδών μπορεί να γίνει με βάση την παραγωγή (ξύλο, καρποί, άνθη), τους οικολογικούς ρόλους (σκίαση, βιοποικιλότητα) ή τη συμβατότητα με το αμπέλι (ελαφρύ φύλλωμα, χαμηλός ανταγωνισμός για το φως). Οι βελανιδιές και τα πεύκα ανταγωνίζονται έντονα για το νερό και τα θρεπτικά συστατικά, ενώ πολλά οπωροφόρα δέντρα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στη σήψη. Το πεδινό σφενδάμι αποτελεί μια καλή επιλογή εξαιτίας του χαμηλού ανταγωνισμού και της ανθεκτικότητάς του στη σήψη.

Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο φυτικό υλικό για λόγους υγείας και γενετικής. Για καλύτερη ανάπτυξη προτιμώνται νεαρά φυτά. Στην περίπτωση των οπωροφόρων, η φύτευση υποκειμένων και ο εμβολιασμός μετά από δύο χρόνια βελτιώνουν τη ριζοβολία.

• Προετοιμασία για φύτευση

Η κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νεαρών δέντρων. Η υπεδάφια άροση ακολουθούμενη από επιφανειακή βελτίωση του εδάφους πρέπει να λαμβάνει χώρα το φθινόπωρο, πριν από τη φύτευση τον χειμώνα ή στις αρχές της άνοιξης. Για τη μείωση του ανταγωνισμού των ζιζανίων και τη διατήρηση της υγρασίας, απλώστε υλικό εδαφοκάλυψης (άχυρο, ροκανίδια ή βιοδιασπώμενη μεμβράνη) σε έκταση 1 m² γύρω από κάθε δέντρο. Σε ορισμένες περιοχές, προστατέψτε τα νεαρά δέντρα από τα άγρια ζώα με φραγμούς ή προστατευτικά συστήματα.

• Διαχείριση δέντρων

Η διαμόρφωση των δέντρων είναι θεμελιώδης κατά τα πρώτα 5-8 χρόνια. Για μεμονωμένα δέντρα, καθαρίστε τους κορμούς σε ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων, ειδικά για την παραγωγή ξυλείας. Οι φυτοφράκτες πρέπει να κλαδεύονται οριζόντια έτσι ώστε να μην εισβάλλουν στις σειρές των αμπελιών και να μπορούν να συντηρούνται παράλληλα με τα αμπέλια. Ανάλογα με το είδος, η ρύθμιση της σκίασης μπορεί να γίνει μέσω του κλαδέματος, ειδικά με

κλαδονομή, που μειώνει την επιφάνεια των φύλλων και δημιουργεί κοιλότητες οι οποίες είναι ευεργετικές για την άγρια φύση.

8 ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Σύμφωνα με τα κόστη που αναφέρονται για το 2023 στη Γαλλία από το Réseau Haies France – AFAC Agroforesteries⁶, ένας φυτοφράκτης μιας σειράς με φύτευση ανά μέτρο θα κόστιζε κατά μέσο όρο 18,27 € ανά γραμμικό μέτρο, ενώ ένας φυτοφράκτης δύο σειρών με φύτευση ανά 1,5 μέτρο θα κόστιζε κατά μέσο όρο 28,91 € ανά γραμμικό μέτρο. Θα πρέπει να υπολογίσετε 20 έως 40 ώρες εργασίας για 100 μέτρα φυτοφράκτη κατά τα πρώτα 5 χρόνια⁷.

Το κόστος φύτευσης ενός δέντρου σε ένα αγροτεμάχιο θα ήταν 27,96 ευρώ ανά φυτό. Κατά μέσο όρο, απαιτούνται 25 έως 30 ώρες εργασίας για τη φύτευση 100 δέντρων⁶.

6

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ✓ Institut Français de la Vigne et du Vin – Agroforestry and viticulture – Itinéraires n°28 - 2018, available at: https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf
- ✓ Juliette Grimaldi. Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France. Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :). (tel-03515990), Available at: <https://theses.hal.science/tel-03515990>
- ✓ Delinat Consulting and Domaine Emile Grelier – Agroforestry in viticulture, a step forward towards resilience – 2022, available at: <https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/09/fr-agroforesterie-en-viticulture-print.pdf>
- ✓ Afac-Agroforesteries – Référence coût de plantation agroforestière – 2023, available at: https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2023/05/Bareme_2023_VF.pdf
- ✓ Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en Bourgogne Franche-Comté, VITAF– 2022 project, available at: <https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf>

La agroforestería en la viticultura

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni², Thierry Dufourcq¹

clara.gerardin@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 20, 29028, Ponte dell'Olio (PC), Italia

*La agroforestería engloba todas las prácticas agrícolas que combinan árboles (en setos, hileras, arboledas, etc.) con cultivos o ganado en la misma parcela. Se basa en la complementariedad de las plantas para fomentar un equilibrio natural y funcional en el sistema de explotación mediante la diversificación de las especies, el escalonamiento de los cultivos y la maximización de las interacciones entre los componentes del ecosistema (suelo, plantas, animales y atmósfera)¹. Según el Centro Mundial Agroforestal (ICRAF), la agroforestería se refiere a la interacción entre la agricultura y los árboles, incluido su uso agrícola: árboles en campos, granjas o dentro de paisajes agrícolas, así como agricultura en bosques y en los márgenes de los bosques. También abarca los sistemas de cultivo basados en árboles, como el cacao, el café, el caucho y el aceite de palma. Estas interacciones se producen a varias escalas (campo, granja y paisaje) y sirven de apoyo a los servicios ecosistémicos.² Los árboles y las vides coexisten desde hace mucho tiempo: las primeras referencias a una vid «arbustiva» se remontan a la antigua Grecia, pasaron a los etruscos y se convirtieron en un sistema formal en la época romana. En la actualidad, la vid silvestre *Vitis vinifera sylvestris* sigue dependiendo de los árboles para crecer. En la región mediterránea quedan algunos ejemplos históricos de uvas cultivadas emparejadas con arces u otros árboles.*

1 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA AGROFORESTERÍA EN RELACIÓN CON LA PAC?

Tras la Segunda Guerra Mundial, la agricultura se intensificó en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea, a menudo a coste de los árboles, considerados un obstáculo. Sin embargo, en los últimos 20 años, la agroforestería ha ido ganando reconocimiento político. Los principales hitos incluyen el reconocimiento de las parcelas agroforestales como tierras agrícolas (2006), la flexibilización de las normas de densidad de árboles y de las ayudas a la instalación (2010), los cambios normativos (2015) y las nuevas ayudas de la PAC 2023-2027 (régimen ecológico, MAEC, «prima de setos»). En la actualidad, la agroforestería está plenamente integrada en las políticas públicas gracias a la defensa de grupos como la Federación Agroforestal Europea (EURAF). El «pacto de los setos» de 2023-2027 apoya aún más la plantación y el mantenimiento.

¹ [Agroforestry definition](#), French Agroforestry Association.

² [What is agroforestry?](#) The Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF).

2 ¿POR QUÉ CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE USAR UN SISTEMA AGROFORESTAL PARA LA VITICULTURA?

Las interacciones significativas entre árboles y vides afectan a las condiciones climáticas y edafológicas de la parcela, así como a parámetros agronómicos (biodiversidad y control de plagas y enfermedades). Los árboles y setos de la parcela ayudan a definir su microclima (alteración de los flujos de aire y energía), aumentan la biodiversidad, mejoran la estructura del suelo y «amortiguan» las emisiones de CO₂ de la parcela.

3 ¿CUÁL ES LA INFLUENCIA EN EL MICROCLIMA DE LA PARCELA?

Producir uvas de alta calidad requiere controlar el microclima de los viñedos, lo que influye en la radiación disponible (solar e infrarroja) y en la energía difusa. Los flujos radiativos y turbulentos regulan la temperatura y la humedad del aire en función de cómo se disipa la energía: dividida entre un flujo de calor sensible (calentamiento del aire), un flujo de calor latente (a través de la evapotranspiración) y un flujo de conducción aire/suelo (calentamiento/enfriamiento del suelo).

En la investigación en Francia en el marco del proyecto VITIFOREST³ y la tesis de Juliette Grimaldi⁴ se descubrieron los siguientes puntos:

- Captura de luz: las hileras de vid situadas al norte de los árboles reciben menos luz, lo que reduce la fotosíntesis, pero mitiga los picos de calor y aumenta la duración de la humidificación de las hojas. Las hileras situadas al sur de los árboles reciben más energía y calor, lo que aumenta el rendimiento, pero supone el riesgo de escaldadura de la uva. Los árboles emiten radiación infrarroja que aumenta la temperatura del suelo y reduce el impacto de las heladas de finales de primavera.
- Ciclo del agua: los árboles alteran la presencia local de agua reciclando las aguas profundas y elevando ligeramente la humedad del aire, lo que contribuye a la moderación de los picos de calor al favorecer la apertura estomática y ampliar la evapotranspiración. Los árboles también retienen agua, lo que condensa la humedad del aire en forma de rocío e intercepta las precipitaciones hasta una profundidad de 3 a 5 mm.
- Turbulencias: los árboles aislados dentro de las parcelas aumentan la turbulencia que reduce los picos de temperatura y la duración de la humidificación de las hojas. Sin embargo, los árboles situados en los márgenes de las parcelas, sobre todo en las zonas bajas, pueden ralentizar el flujo de aire frío y aumentar el riesgo de heladas.

³ Emilie Bourgade, Adeline Alonso Ugaglia, Vincent Bustillo, Thierry Dufourcq, Juliette Grimaldi, et al. VITIFOREST: [Evaluation of the impact of agroforestry trees in a winegrowing context. Innovations Agronomiques](#), 2020, 79, pp. 471-497. 10.15454/73ry-yq72.

⁴ Juliette Grimaldi. [Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France](#). Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :).

- A: perfil del viento anterior al cortavientos
- B: aceleración por encima del dosel
- C: ralentización del paso del aire a través del dosel
- D: aceleración por debajo del dosel
- E: zona turbulenta
- F: zona protegida
- G: perfil restaurado
- H: altura del árbol

Figura 1: representación esquemática de los flujos de aire turbulento alrededor de un solo árbol (fuente: Grimaldi, 2018).

4 ¿CÓMO INFLUYE ESTO EN LA ESTRUCTURA DEL SUELO Y EL ALMACENAMIENTO DE CARBONO?

Los árboles mejoran la estructura del suelo al potenciar la actividad microbiana, la materia orgánica y la densidad de las raíces, lo que, a su vez, aumenta la porosidad y reduce la erosión.

En cuanto al carbono, es importante distinguir entre la fijación de carbono (fotosíntesis) y el almacenamiento de carbono (reservas de carbono a largo plazo). La gran biomasa y longevidad de los árboles les permite fijar más carbono que la mayoría de las plantas de los agroecosistemas. Este carbono vuelve al suelo a través de las hojas, la madera y las raíces. Los descomponedores del suelo lo convierten en materia orgánica (MO) que mejora la fertilidad y fija el CO₂ en el suelo. A continuación se muestra un ejemplo de la capacidad de almacenamiento de carbono de varios setos gestionados de forma sostenible (plantados en el suroeste de Francia), medida en toneladas equivalentes de CO₂ almacenadas por km de seto al año:

Tabla 1: Almacenamiento de carbono en la biomasa aérea y radicular de un seto gestionado de forma sostenible por tipo en el oeste de Francia (en teqCO₂/km/año). La biomasa aérea se divide en biomasa que permanece en el lugar y biomasa utilizada para dendroenergía. (Fuente: valores del proyecto Carbocage; ilustraciones de setos de Arbre et Paysage 32, <https://ap32.fr/arbres-paysages/>)

En teqCO ₂ /km/año	Seto polivalente	Seto vivo	Seto alto	Seto de arbustos
Biomasa total	5,90	8,90	9,98	1,80
Biomasa radicular	1,8	3,2	2,7	0,4

Biomasa aérea que permanece en el lugar	1,89	0	4,85	1,4
Biomasa aérea explotada (explotación opcional)	4,41	11,40	4,85	0

5 ¿CÓMO INFLUYE ESTO EN LA BIODIVERSIDAD DE LA PARCELA?

A corto y medio plazo, la introducción de árboles alrededor o dentro de una parcela crea diversidad paisajística y estratos de vegetación variados, lo que forma nuevos nichos ecológicos. Los árboles y sus componentes (ramas, hojas, flores, frutos, grietas del tronco y raíces) proporcionan zonas de hábitat, refugio, alimento, caza, reproducción e hibernación a muchas especies. Los organismos beneficiosos para los viticultores (como ácaros, crisopas, escarabajos carábidos y parasitoides) también aprovechan esta diversidad.

También influyen en la biodiversidad del suelo. La combinación de vides y árboles favorece la red micorrícica, fundamental para el intercambio de agua y nutrientes. Las lombrices de tierra tienen un impacto positivo en el suelo, como se demuestra en el proyecto VITIFOREST, en el que se descubrió que la presencia de árboles afecta significativamente a la distribución de las lombrices de tierra, que son más escasas lejos de los árboles. Los árboles también afectan a las comunidades microbianas al suministrar nutrientes adicionales a través de la rizosfera y la hojarasca.

La integración de árboles en los viñedos debe formar parte de una estrategia más amplia que incluya prácticas respetuosas con la biodiversidad (por ejemplo, setos y siega tardía) y la reducción de aportes para garantizar una continuidad ecológica eficaz.

6 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PUNTOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA?

- **Competencia por agua-nitrógeno**

La posible competencia entre árboles y vides es una preocupación real. En algunas parcelas de ensayo mediterráneas del sur de Francia, las hileras de viñas más cercanas a los árboles mostraron rendimientos entre un 9 % y un 31 % inferiores a las más alejadas. También se observaron diferencias en la nutrición de nitrógeno, con niveles hasta un 20 % inferiores cerca de los árboles⁵. Estos resultados deben interpretarse teniendo en cuenta las condiciones climáticas y edafológicas específicas de cada lugar. En el suroeste de Francia, nueve años de cultivo conjunto no mostraron diferencias en la producción de biomasa ni en la calidad de la uva entre las vides plantadas muy cerca de los árboles (hilera adyacente) y las situadas en el centro de la parcela, a más de dos hileras de distancia.² Sería

⁵ Juliette Cassagne, *Agroforesterie - Les impacts sur la vigne en termes de concurrence*, Vitisphère, 2014

valioso un seguimiento continuo cuando el sistema se acerque a los 20 años de cultivo conjunto con árboles maduros.

Para mitigar la competencia entre árboles y vides en la agroforestería, se pueden utilizar varias estrategias:

- Gestión de los árboles: la poda en invierno o verano reduce la sombra y el consumo de agua.
- Anillamiento de raíces: se realiza cada tres años para limitar la propagación de las raíces hacia las vides; el desmoche también puede ayudar.
- Cultivos de cobertura con leguminosas: mejoran la fertilidad, reducen la lixiviación y fijan el nitrógeno atmosférico.
- Fertilización y riego selectivos: compensan los efectos de la competencia, sobre todo cerca de los árboles.

- **Podredumbre de las raíces**

La podredumbre de las raíces requiere una atención especial. Muchas especies leñosas pueden albergar hongos como *Armillaria mellea*, que causa la podredumbre de las raíces por Armillaria. La introducción de árboles en los viñedos aumenta el riesgo a largo plazo de esta enfermedad. Los robles, los melocotoneros y otras especies forestales y frutales son especialmente vulnerables. La podredumbre de las raíces se desarrolla lentamente pero persiste en el suelo, lo que provoca síntomas recurrentes y la muerte de la vid, incluso después de períodos de barbecho. No existe cura y la agroforestería puede favorecer su propagación. Las medidas preventivas incluyen lo siguiente:

- limpiar a fondo la parcela antes de plantar (eliminar restos y raíces viejas);
- dejar reposar la tierra 4-5 años antes de volver a plantar;
- mantener un suelo vivo, bien estructurado y bien drenado;
- limitar el contacto radicular entre las vides y los árboles, manteniendo como mínimo 3 metros de distancia (se trata de una recomendación empírica, no se ha demostrado que evite la contaminación).

- **Limitaciones técnicas vinculadas al desarrollo de la parcela**

Por último, el diseño de la parcela agroforestal debe tener en cuenta varios factores para garantizar el éxito: los objetivos y la escala del proyecto, la orientación de la parcela, la mecanización (sobre todo con árboles dentro de la parcela), los problemas de fauna y el estado del suelo, entre otros. Como ya se ha mencionado, los árboles y los setos afectan al microclima de la parcela. El diseño adecuado de los setos es fundamental para evitar que aumente el riesgo de heladas (por ejemplo, un seto impermeable en la base de una pendiente atrapa el aire frío) o la humedad (que favorece las enfermedades fúngicas). Los setos deben favorecer la circulación del aire y mejorar la salud del viñedo.

7 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PREVIOS PARA CREAR UNA PARCELA AGROFORESTAL?

- **Disposición de la parcela**

Existen cuatro tipos principales de disposiciones agroforestales en los viñedos:

- ✓ Islas de árboles dentro de la parcela, idealmente de múltiples especies y estratos
- ✓ Árboles intraparcenarios, plantados entre hileras de vid de especies únicas o múltiples
- ✓ Hileras de árboles, como sustitución de una o varias hileras de vides, ya sean especies únicas o múltiples
- ✓ Setos, colocados en los márgenes de la parcela o dividiéndola

La disposición final depende de las limitaciones de producción y de los objetivos del viticultor: ¿se quieren reducir los vientos laterales o la deriva? ¿Mejorar la biodiversidad y los hábitats? ¿La parcela existe o se está reestructurando?

Se aconsejan las siguientes recomendaciones, basadas en los 20 años de ensayos en el sur de Francia y en el proyecto VITIFOREST:

- ✓ Priorizar la orientación norte-sur para equilibrar la sombra de los árboles sobre las vides
- ✓ Mantener al menos 3 metros entre las hileras de árboles y la primera hilera de vides, idealmente 4 metros
- ✓ Procurar que haya entre 25 y 30 metros entre las hileras de árboles
- ✓ Espaciar los árboles dentro de las hileras en función de la densidad deseada
- ✓ Definir la densidad según los recursos locales y las necesidades de los viñedos: aproximadamente 50 tallos/ha para una densidad baja, hasta 150 tallos/ha para una densidad alta
- ✓ Garantizar un espacio suficiente para el funcionamiento de la maquinaria y las herramientas

- **Elección de las especies**

La selección de árboles debe adaptarse al lugar para garantizar la compatibilidad agronómica y ecológica. Se deben elegir especies resistentes adaptadas al suelo y el clima locales, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la parcela (suelo, humedad y exposición).

La diversidad de especies y genética aumentan la resistencia y reducen los riesgos sanitarios. En función de los objetivos del viticultor, las especies pueden elegirse por su producción (madera, frutos o flores), sus funciones ecológicas (sombra o biodiversidad) o su compatibilidad con la vid (follaje ligero o escasa competencia luminosa). Los robles y los pinos son muy competitivos por el agua y los nutrientes y muchos frutales son especialmente propensos a la podredumbre. El arce campestre es un buen candidato debido a su baja competencia y resistencia a la podredumbre.

Se debe utilizar material vegetal certificado desde el punto de vista sanitario y genético. Se prefieren las plantas jóvenes para un mejor establecimiento. En el caso de los árboles frutales, plantar portainjertos e injertar dos años después mejora el enraizamiento.

- **Preparación de la plantación**

La preparación adecuada del suelo es clave para el desarrollo de los árboles jóvenes. El subsolado seguido del ajuste de la superficie deben realizarse en otoño, antes de plantar en invierno o a principios de primavera. Para reducir la competencia de las malas hierbas y retener la humedad, se debe aplicar *mulch* (paja, virutas de madera o film biodegradable) en una superficie de 1 m² alrededor de cada árbol. En algunas zonas, se recomienda proteger los árboles jóvenes de la fauna salvaje con barreras o protectores.

- **Gestión de los árboles**

La formación de los árboles es crucial durante los primeros 5-8 años. En el caso de árboles aislados, se deben despejar los troncos hasta una altura mínima de 2 metros, sobre todo para la producción de madera. Los setos deben podarse horizontalmente para evitar invadir las hileras de vides y pueden mantenerse junto a estas. En función de la especie, la sombra puede gestionarse mediante la poda, especialmente el desmoche, que reduce la superficie foliar y crea cavidades beneficiosas para la fauna.

8 ¿CUÁNTO CUESTA UN PROYECTO AGROFORESTAL?

Según los costes indicados para 2023 en Francia por el Réseau Haies France - AFAC Agroforesteries⁶, un seto de una hilera plantado cada metro costaría una media de 18,27 euros por metro lineal, mientras que un seto de dos hileras plantado cada 1,5 metros costaría una media de 28,91 euros por metro lineal. Se deben prever entre 20 y 40 horas de trabajo por cada 100 metros de seto durante los 5 primeros años⁷.

El coste de plantar un solo árbol en una parcela sería de 27,96 euros por planta. De media, se necesitan entre 25 y 30 horas de trabajo para plantar 100 árboles⁶.

⁶ [Références coût de plantation agroforestière](#) établies par l'Afac-Agroforesteries, Avril 2023

⁷ https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide_agroforesterie_en_viticulture_VITAF.pdf Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en bourgogne Franche-Comté, projet VITAF, Décembre 2022

TO FIND OUT MORE

- ✓ Institut Français de la Vigne et du Vin – Agroforestry and viticulture – Itinéraires n°28 - 2018, available at: https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf
- ✓ Juliette Grimaldi. Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France. Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :). (tel-03515990), Available at: <https://theses.hal.science/tel-03515990>
- ✓ Delinat Consulting and Domaine Emile Grelier – Agroforestry in viticulture, a step forward towards resilience – 2022, available at: <https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/09/fr-agroforesterie-en-viticulture-print.pdf>
- ✓ Afac-Agroforesteries – Référence coût de plantation agroforestière – 2023, available at: https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2023/05/Bareme_2023_VF.pdf
- ✓ Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en Bourgogne Franche-Comté, VITAF– 2022 project, available at: <https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf>

L'agroforesterie en viticulture

Clara Gérardin¹, Thierry Dufourcq¹

clara.gerardin@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

¹Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle - 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

*L'agroforesterie englobe toutes les pratiques agricoles qui associent des arbres (sous diverses formes telles que des haies, des alignements, des bosquets, etc.) à des cultures et/ou du bétail sur la même parcelle. Elle est basée sur la complémentarité entre les plantes pour favoriser un équilibre naturel et fonctionnel au sein du système agricole, par la diversification des espèces, l'étalement des cultures et la maximisation des interactions entre les différents compartiments de l'écosystème (sol, plantes, animaux, atmosphère, etc.)¹. Selon la définition internationale proposée par le Centre mondial d'agroforesterie - ICRAF, l'agroforesterie désigne l'ensemble des interactions entre l'agriculture et les arbres. Ces interactions se produisent à différentes échelles (champ, exploitation, paysage) et contribuent à la fourniture de services écosystémiques.² L'association arbre-vigne est un mariage de longue date : les premières références à une vigne « arbustive » remontent à l'Antiquité en zone méditerranéenne. Aujourd'hui la vigne sauvage *Vitis vinifera sylvestris* en témoigne encore, s'appuyant sur l'arbre pour s'élever.*

1 QUELLE PLACE POUR L'AGROFORESTERIE DANS LA PAC ?

Après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture s'est intensifiée sous l'impulsion de la PAC, au détriment des arbres, perçus comme gênants. Mais depuis une vingtaine d'années, l'agroforesterie retrouve une reconnaissance progressive dans les politiques agricoles. En France, plusieurs étapes clés ont marqué cette évolution : reconnaissance du statut agricole des parcelles agroforestières (2006), assouplissement des règles de densité d'arbres et aides à l'installation (2010), ajustements réglementaires (2015), et nouvelles aides dans le cadre de la PAC 2023-2027 (écorégime, MAEC, « bonus haie »). Aujourd'hui, l'agroforesterie s'intègre pleinement aux politiques publiques, notamment grâce au travail de plaidoyer d'acteurs comme l'EURAF. Le « Pacte en faveur de la haie » (2023-2027) renforce encore ce soutien en finançant plantation et entretien.

2 POURQUOI PENSER A UN SYSTEME AGROFORESTIER EN VITICULTURE ?

D'intéressantes interactions peuvent être observées entre les arbres et la vigne, impactant à la fois les conditions pédoclimatiques de la parcelle et certains paramètres agronomiques (y compris l'équilibre de la biodiversité et la prévention des ravageurs et des maladies). En effet, la présence d'arbres et de haies sur la parcelle peuvent s'avérer utiles pour : impacter le microclimat

¹ [Définition de l'agroforesterie](#), Association française d'agroforesterie.

² [Qu'est-ce que l'agroforesterie ?](#) The Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF)

de la parcelle (modification des flux d'air et d'énergie), développer la biodiversité de la parcelle, améliorer la structure du sol et « tamponner » les émissions de CO₂ sur la parcelle.

3 QUELLE INFLUENCE SUR LE MICROCLIMAT DE LA PARCELLE ?

La maîtrise du microclimat sur la parcelle de vigne est un facteur essentiel pour produire un raisin de qualité. La présence impacte la quantité de rayonnement disponible (solaire et infrarouge), et d'énergie turbulente. Le couplage des flux radiatifs et turbulents contrôle la température et l'humidité de l'air qui dépendent de la manière dont le système dissipe cette énergie. Cette énergie se partage entre flux de chaleur sensible (qui chauffe l'atmosphère), flux de chaleur latente (par évapotranspiration) et flux de conduction air/sol (qui réchauffe ou refroidit le sol).

Les travaux menés en France dans le cadre du projet VITIFOREST³ et de la thèse de Juliette Grimaldi⁴ ont permis de montrer que :

- Au niveau de la captation de lumière, un déficit est observé pour les rangs de vignes situés au nord des arbres, réduisant le potentiel de photosynthèse, atténuant les effets délétères des pics de chaleur mais augmentant fortement la durée d'humectation des feuilles. A contrario, un excédent d'énergie et donc de chaleur est observé au sud des rangs d'arbres, permettant d'accroître le potentiel de production mais exposant le raisin au risque d'échaudage. Enfin l'arbre produit un rayonnement infrarouge qui augmente la température au niveau du sol, permettant de limiter l'impact des gels tardifs de printemps.
- Concernant les interactions sur le cycle de l'eau, les arbres peuvent modifier la présence d'eau ou d'humidité dans leur environnement proche : ils recyclent les ressources profondes et augmentent l'humidité relative de l'air de quelques pourcents, permettant de modérer les pics de chaleurs en favorisant l'ouverture des stomates et la prolongation des flux évapotranspiratoires. Les arbres sont d'excellents pièges pour l'eau, capables de condenser l'humidité contenue dans l'air sous forme de rosée, mais aussi d'intercepter l'eau de pluie à hauteur de 3-5 mm.
- Les champs de turbulence sur la parcelle sont modifiés par la présence d'arbre. Les arbres intra-parcellaires isolés accroissent ces flux turbulents, permettant une atténuation des pics de température et une réduction de la durée d'humectation foliaire. Lorsque les arbres sont situés en bordure de parcelle et notamment en position topographique basse, la circulation d'air froid peut être ralentie. Ce phénomène peut majorer les risques liés au gel, surtout dans les zones de bas-fonds.

2 à 5 H

³ Emilie Bourgade, Adeline Alonso Ugaglia, Vincent Bustillo, Thierry Dufourcq, Juliette Grimaldi, et al.. VITIFOREST : [Evaluation de l'impact de l'arbre agroforestier en contexte viticole. Innovations Agronomiques](#), 2020, 79, pp.471-497. 10.15454/73ry-yq72. hal-03209987

⁴ Juliette Grimaldi. [Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France](#). Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :). (tel-03515990)

Figure 1 : Représentation schématique des flux d'air turbulents autour d'un arbre isolé (source : Grimaldi, 2018)

4 QUELLE INFLUENCE SUR LA STRUCTURE DU SOL ET LE STOCKAGE DE CARBONE ?

L'arbre, par l'amélioration de l'activité microbiologique, l'accroissement de la matière organique et ses nombreuses racines, impacte la structure du sol. Il permet d'augmenter la porosité et limiter l'érosion.

Concernant le carbone, il faut distinguer d'une part la fonction de fixation de carbone (photosynthèse) et la fonction de stockage de carbone (création d'un stock de carbone dans le temps). La biomasse importante de l'arbre et sa pérennité permettent de fixer une grande quantité de carbone en comparaison à la plupart des autres végétaux de l'agroécosystème. Le carbone est ensuite restitué au sol par l'intermédiaire de ses feuilles, de son bois et de ses racines. Les décomposeurs du sol les transforment en MO améliorant la fertilité et fixant le CO₂ dans les sols. Voici en exemple le stockage de différents types de haies gérées durablement (et implantées dans le Sud-Ouest de la France) en tonnes d'équivalent CO₂ stockées par km de haie par an :

Table 1 : Stockage de carbone par la biomasse (aérienne et racinaire) d'une haie bocagère gérée durablement selon son type dans l'Ouest de la France (en teqCO₂/km/an). La biomasse aérienne est divisée en biomasse restant sur place et biomasse exploitée pour du bois énergie. (Source : valeurs issues du projet Carbocage, illustrations haies Arbre et Paysage 32 <https://ap32.fr/arbres-paysages/>)

En teqCO ₂ /km/an	Haie pluristrate	Haie taillis	Haie futaie	Haie arbustive
Biomasse totale	5.90	8.90	9.98	1.80
Biomasse racinaire	1.8	3.2	2.7	0.4
Biomasse aérienne	1.89	0	4.85	1.4

restant sur place				
Biomasse aérienne exploitée (en option si exploitation)	4.41	11.40	4.85	0

5 QUELLE INFLUENCE SUR LA BIODIVERSITE DE LA PARCELLE ?

A court et moyen termes, l'introduction d'arbre en pourtour ou au sein de la parcelle apporte une diversité paysagère et une variabilité des strates de végétation, et donc de nouvelles niches écologiques. En effet, l'arbre et tout ce qui le compose (branches, feuilles, fleurs, fruits, fissures du tronc, racines), offrent une "mixité" d'habitats, de refuges, de ressources alimentaires, de zones de chasse, de reproduction et d'hivernage pour une grande diversité d'espèces. Au sein de cette diversité globale, les organismes utiles au viticulteur peuvent aussi bénéficier de ces ressources comme les acariens, chrysope, certains carabes, des parasitoïdes...

La biodiversité du sol est également impactée. La combinaison des vignes et des arbres permet de favoriser le réseau mycorhizien, jouant un rôle important dans les échanges d'eau et de nutriments. Les lombrics du sol sont également impactés positivement, comme montré dans le cadre du projet VITIFOREST où un impact significatif de la présence des arbres sur la distribution des vers de terre a été mis en évidence, un gradient de fréquence décroissante ayant été relevé au fur et à mesure de l'éloignement de la zone arborée. La présence d'arbre sur les parcelles viticoles permet également de jouer sur les communautés microbiennes, notamment en fournissant des ressources nutritives supplémentaires aux micro-organismes du sol par la rhizosphère et la litière des arbres.

L'introduction d'arbres dans les vignes ne doit pas être envisagée isolément, mais intégrée à une stratégie globale alliant aménagements favorables à la biodiversité (comme les haies ou les fauches tardives) et réduction des intrants, afin d'assurer une continuité écologique efficace.

6 QUELS SONT LES PRINCIPAUX POINTS DE VIGILANCE A PRENDRE EN COMPTE ?

- **La compétition hydro-azotée**

Les compétitions potentielles des arbres par rapport aux vignes sont une réelle contrainte à prendre en compte. Sur certaines parcelles expérimentales en contexte méditerranéen dans le Sud de la France, les rangs de vigne les plus proches des arbres présentent une baisse de rendement de 9 à 31 % par rapport aux rangs les plus éloignés. Des différences en nutrition azotée ont également été observées, avec des teneurs inférieures pouvant aller jusqu'à 20 % à proximité des arbres⁵. Ces résultats sont à nuancer en fonction du contexte pédoclimatique de la parcelle concernée. En effet, sur des parcelles situées dans le Sud-Ouest de la France, neuf années de co-plantation dans différents aménagements n'ont révélé aucune différence de comportement, que ce soit en termes de production de biomasse ou de qualité des raisins, entre les vignes implantées à proximité immédiate des arbres (rang adjacent) et celles situées au cœur de la parcelle, à plus de deux rangs de distance². Il serait pertinent de renouveler ce suivi lorsque le

⁵ <https://www.vitisphere.com/actualite-68990-les-impacts-sur-la-vigne-en-termes-de-concurrence.html>

système approchera les 20 ans de co-culture avec des arbres adultes et dont le développement sera important.

Quel que soit le cas de figure, il existe différents leviers permettant de prévenir cette potentielle compétition entre les arbres et la vigne en agroforesterie :

- La gestion des arbres : La taille du houppier (en hiver ou en vert) permet de réduire l'ombrage et la consommation en eau. Le cernage racinaire, réalisé tous les 3 ans, limite l'extension des racines vers la vigne. La conduite en trogne peut aussi être envisagée.
- L'implantation de couverts légumineux entre les rangs améliore la fertilité et limite le lessivage tout en fixant l'azote atmosphérique.
- La fertilisation localisée (au sol ou foliaire) et l'irrigation ciblée permettent de compenser les effets de la concurrence, notamment pour les rangs proches des arbres.

- **Le pourridié**

Une vigilance particulière doit être apportée concernant la maladie du pourridié. En effet, de très nombreuses espèces ligneuses peuvent héberger des champignons responsables de ce parasitisme (dont *Armillaria mellea* responsable du « pourridié agaric »), et l'introduction d'arbres au sein des parcelles viticoles fait courir un risque important de développement de la maladie à terme. Chênes, pêchers et de nombreuses autres essences forestières ou fruitière y étant particulièrement sensibles. Le pourridié évolue lentement mais persiste durablement dans le sol, provoquant des foyers récurrents de symptômes et de mortalité au même endroit, malgré des périodes de jachère. Il n'existe pas de traitement curatif disponible et l'agroforesterie peut donc favoriser son développement. Quelques mesures prophylactiques à prendre en compte :

- Bien nettoyer la parcelle dans le cas d'une plantation (débris, anciennes racines).
- Laisser le sol au repos 4–5 ans si replantation après arrachage.
- Favoriser un sol vivant, bien structuré et drainé.
- Limiter les échanges de racines entre la vigne et les arbres proches en essayant de conserver une distance minimale d'au moins 3m (recommandation empirique, aucune preuve que cette distance évitera les contaminations entre les arbres et la vigne)

- **Contraintes techniques liées à l'aménagement de la parcelle**

Enfin le dernier point de vigilance concerne l'aménagement de la parcelle agroforestière : de nombreux points sont à prendre en compte pour la réussite du projet, comme les objectifs et l'ampleur du projet, l'orientation de la parcelle, la mécanisation (notamment le nombre de rangs couverts en cas d'arbres intra-parcellaires), les problématiques de gibier, l'état du sol... De plus, comme évoqué précédemment, la présence d'arbres et haies influe sur le microclimat de la parcelle et la bonne modélisation des haies joue un rôle primordial pour garantir qu'elles ne risquent pas d'augmenter les dégâts liés au gel (une haie imperméable en bas de coteau ne permet pas à l'air froid d'être évacué) ou à l'humidité (propice aux maladies cryptogamiques).

7 QUELS PREREQUIS POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PARCELLE EN AGROFORESTERIE ?

• L'aménagement de la parcelle

Concernant d'abord le type de formations arborées, il y a quatre types d'aménagements agroforestiers possibles dans les vignes :

- ✓ Un îlot d'arbres dans la parcelle. Il s'agit d'un bosquet multi-essences et de préférence multi-strates.
- ✓ Des arbres en intra-parcellaire, dans le rang de vigne en mono-essence ou multi-essences.
- ✓ Des rangs d'arbres à la place d'un ou plusieurs rangs de vigne en mono-essence ou multi-essences.
- ✓ Des haies en bordure de parcelle ou pour couper une parcelle en plusieurs parties.

Le choix final est fonction des contraintes de production et des attentes du viticulteur : l'objectif premier est-il de limiter l'effet de vents latéraux ou la dérive de produits phytosanitaire ? Ou bien de créer des ressources et des habitats pour la biodiversité ? L'aménagement se fait-il sur une parcelle déjà en place ou en cours de restructuration ?

Vingt ans après les premiers essais menés en contexte méditerranéen dans le sud de la France et à la suite du projet VITIFOREST, voici quelques recommandations à suivre dans la mesure du possible :

- ✓ Privilégier les orientations Nord-Sud pour limiter et équilibrer l'ombrage des arbres portés sur la vigne.
- ✓ Prévoir une distance minimale de 3 mètres entre la ligne d'arbres et le premier rang de vigne, idéalement 4 mètres.
- ✓ Essayer de viser une distance de 25 à 30 m entre chaque ligne d'arbres.
- ✓ La distance des arbres sur la ligne dépendra de la densité visée.
- ✓ Rester sur une faible densité d'arbres : 30-50 tiges/ha.
- ✓ Respecter les tournières en bout de rangs pour les manœuvres d'engins.

• Le choix des essences

Intégrer des arbres en viticulture nécessite une sélection rigoureuse des essences pour assurer la cohérence agronomique et écologique du système. Il est essentiel de privilégier des espèces rustiques adaptées aux conditions pédoclimatiques locales et de tenir compte de l'hétérogénéité de la parcelle (sols, humidité, exposition).

La diversité, à la fois spécifique et génétique, doit être recherchée pour renforcer la résilience et limiter les risques sanitaires. En lien avec les objectifs du viticulteur, les espèces pourront être choisies pour leur production (bois, fruits, floraison), leur rôle écologique (ombrage, biodiversité auxiliaire), ou leur compatibilité avec la vigne (feuillage léger, faible concurrence lumineuse). Dans le cadre de la viticulture il est intéressant de noter que les chênes et les pins s'avèrent très concurrentiels pour l'eau et les nutriments et les fruitiers sont particulièrement sensibles au pourridié. L'érable champêtre est un exemple de candidat adapté pour la vigne puisqu'il est peu concurrentiel et peu sensible au pourridié.

Le matériel végétal devra être certifié sur les plans sanitaire et génétique. L'utilisation de jeunes plants est à privilégier pour favoriser une bonne reprise.

- **Préparation de la plantation**

Une bonne préparation du sol est primordiale pour assurer un enracinement et développement optimal des jeunes arbres qui seront plantés. Un sous-solage, puis un affinage en surface se feront préférentiellement à l'automne avant la plantation des arbres en hiver ou au début du printemps. Pour limiter la concurrence herbacée et conserver l'humidité du sol, un paillage sera déposé sur une surface de 1m² autour des jeunes arbres. Il pourra être constitué de paille, de bois raméal fragmenté ou d'un film biodégradable. De même, chaque arbre sera protégé par une protection contre les cervidés de 1,2 m de hauteur.

- **Conduite des arbres**

La formation des arbres, dès les 5 à 8 premières années, est essentielle pour assurer leur bon développement. Pour les arbres isolés, un dégagement du tronc sur une hauteur minimum de 2m est recommandé, notamment pour la production de bois d'œuvre. Les haies, quant à elles, doivent être contenues horizontalement pour éviter l'empiètement sur l'inter-rang, avec un entretien possible en même temps que la vigne. Selon les essences, l'ombrage peut être modulé par la taille, notamment en têtard, qui permet de limiter la surface foliaire et favorise la création de cavités, utiles comme habitats pour la faune.

8 QUEL EST LE COUT D'UN PROJET AGROFORESTIER ?

Selon les coûts répertoriés en 2023 en France par le Réseau Haies France - AFAC Agroforesteries⁶, une haie d'un rang avec plantation tous les mètres reviendrait en moyenne à 18.27 € le mètre linéaire, quand une haie de deux rangs avec plantation tous les 1.5m reviendrait en moyenne à 28.91 € le mètre linéaire. Il est conseillé de prévoir 20 à 40h de travail pour 100m de haie sur les 5 premières années⁷.

Concernant la plantation d'arbre isolé en intra-parcellaire, le coût reviendrait à 27.96 € par plant. On considère que 25 à 30h de travail sont en moyenne nécessaires pour la plantation de 100 arbres⁶.

TO FIND OUT MORE

- ✓ Institut Français de la Vigne et du Vin – Agroforesterie et viticulture – Itinéraires n°28 – 2018, Disponible à l'adresse suivante : https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf
- ✓ Juliette Grimaldi. Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France. Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :). (tel-03515990)

⁶ [Références coût de plantation agroforestière](#) établies par l'Afac-Agroforesteries, Avril 2023

⁷ [Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en bourgogne Franche-Comté](#), projet VITAF, Décembre 2022

- ✓ Delinat Consulting et Domaine Emile Grelier – Agroforesterie en viticulture, une étape vers la résilience – 2022, Disponible à l'adresse suivante : <https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/09/fr-agroforesterie-en-viticulture-print.pdf>
- ✓ Afac-Agroforesteries – Référence coût de plantation agroforestière – 2023, Disponible à l'adresse suivante : https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2023/05/Bareme_2023_VF.pdf
- ✓ Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en Bourgogne Franche-Comté, projet VITAF- 2022, Disponible à l'adresse suivante : <https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf>

Agrošumarstvo u vinogradarstvu

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni², Thierry Dufourcq¹
clara.gerardin@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 20, 29028, Ponte dell'Olio (PC), Italia

Agrošumarstvo obuhvaća sve poljoprivredne prakse u kojima se drveće (u obliku živice od stabala i grmlja, drvoreda, šumaraka itd.) kombinira s usjevima i/ili stokom na istoj parceli. Koristi se komplementarnošću među biljkama kako bi se potaknula prirodna i funkcionalna ravnoteža u sustavu uzgoja diversifikacijom vrsta, vremenski razmaknutom sadnjom/sjetvom i povećanjem međudjelovanja među komponentama ekosustava (tlo, biljke, životinje, atmosfera)¹. Prema Svjetskom agrošumarskom centru (ICRAF) agrošumarstvo je međudjelovanje poljoprivrede i drveća, uključujući njihovu uporabu u poljoprivredi: drveće na poljima, na poljoprivrednim gospodarstvima ili u poljoprivrednim krajobrazima te uzgoj u šumama i na rubnim dijelovima šuma. Obuhvaća i sustave uzgoja na drveću, npr. kakao, kava, kaučuk i palma uljarica. Ta se međudjelovanja javljaju na različitim razinama (polje, poljoprivredno gospodarstvo, krajobraz) i podržavaju usluge ekosustava.² Stabla i vinova loza uspijevaju jedni pored drugih već dugo vremena: prva spominjanja vinove loze „obrasle grmljem” sežu u staru Grčku. Prenesena je Etruščanima i postala službeno prihvaćen sustav u doba Rimljana. Danas je divljoj vinovoj lozi *Vitis vinifera sylvestris* za rast još uvijek potrebno drveće. Neki povijesni primjeri kultivirane vinove loze u kombinaciji s klenom ili drugim drvećem još uvijek postoje u mediteranskoj regiji.

1 KOJI JE POLOŽAJ AGROŠUMARSTVA U ZPP-U?

U okviru Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) Europske komisije, prihvaćene nakon Drugog svjetskog rata, poljoprivreda je postala intenzivnija, često na štetu drveća, koje se smatralo zaprekom. Međutim, u posljednjih 20 godina agrošumarstvo postupno postaje prihvaćeno u poljoprivrednoj politici. Među glavnim je koracima bilo priznavanje agrošumarskih zemljišta kao poljoprivrednog zemljišta (2006.), ublažena pravila o gustoći drveća i potpore za sadnju (2010.), promjene propisa (2015.) i nova potpora u okviru ZPP-a 2023. – 2027. (ekorežim, mjere MAEC, „bonus za živice od stabala i grmlja”). Danas je agrošumarstvo u potpunosti integrirano u javnu politiku zahvaljujući zagovaranju od strane skupina poput Europskog agrošumarskog saveza (EURAF). „Paktom o živicama” za razdoblje 2023. – 2027. dodatno se podupiru sadnja i održavanje.

¹ [Agroforestry definition](#), French Agroforestry Association.

² [What is agroforestry?](#) The Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF).

2 ZAŠTO RAZMOTRITI PRIHVAĆANJE AGROŠUMARSKOG SUSTAVA U VINOGRADARSTVU?

Znatno međudjelovanje između stabala i vinove loze utječe na tlo i klimatske uvjete na parceli te na agronomske parametre (bioraznolikost, suzbijanje štetnika i bolesti). Drveće i živice na parceli pomažu u oblikovanju njegove mikroklimе (mijenjaju protok zraka i energije), povećavaju bioraznolikost, poboljšavaju strukturu tla i neutraliziraju emisije CO₂ na parceli.

3 KOJI JE UTJECAJ NA MIKROKLIMU ZEMLJIŠTA?

Za proizvodnju kvalitetnog grožđa nužno je upravljanje mikroklimom u vinogradu, utječući na raspoloživo zračenje (solarno i infracrveno) i turbulentnu energiju. Tokovi toplinskog zračenja i turbulentna gibanja zraka reguliraju temperaturu zraka i vlažnost zraka, ovisno o tome kako se energija raspršuje – između osjetljivog toplinskog toka (koji zagrijava zrak), latentnog toplinskog toka (putem evapotranspiracije) i provođenja topline između zraka i zemlje (grijanje/hlađenje tla).

Prema nalazima istraživanja provedenog u Francuskoj u okviru projekta VITIFOREST³ i radu Juliette Grimaldi⁴:

- Hvatanje svjetla: redovi vinove loze sa sjeverne strane drveća dobivaju manje svjetla, čime se smanjuje fotosinteza, ali se ublažavaju vršne vrućine i produljuje trajanje vlaženja lišća. Redovi koji se nalaze s južne strane drveća dobivaju više energije i topline, što pogoduje prinosu, ali donosi rizik ožeglina na grožđu. Drveće emitira infracrveno zračenje, podižući temperaturu tla i smanjujući utjecaj kasnog proljetnog mraza.
- Ciklus vode: Drveće mijenja lokalnu prisutnost vode recikliranjem vode iz dubokog tla i blagim podizanjem vlažnosti zraka, što pomaže u ublažavanju vršnih temperatura jer se potiče otvaranje stoma i širi evapotranspiracija. Drveće također zadržava vodu, kondenzirajući vlagu iz zraka kao rosu i zadržavajući padaline do dubine 3-5 mm.
- Turbulencija: izolirana stabla unutar parcele povećavaju gibanje zraka, smanjujući vršne temperature i trajanje vlaženja lišća. Međutim, stabla na rubovima parcele, osobito u niskim područjima, mogu usporiti protok hladnog zraka, povećavajući rizik od mraza.

³ Emilie Bourgade, Adeline Alonso Ugaglia, Vincent Bustillo, Thierry Dufourcq, Juliette Grimaldi, et al. VITIFOREST: [Evaluation of the impact of agroforestry trees in a winegrowing context. Innovations Agronomiques](#), 2020, 79, pp. 471-497. 10.15454/73ry-yq72.

⁴ Juliette Grimaldi. [Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France](#). Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :).

A: Profil vjetra uz vjetar od vjetrobrana
B: Ubrzanje iznad krošnje
C: Usporavanje zraka koji prolazi kroz krošnju
D: Ubrzanje ispod krošnje

E: Turbulentna zona
F: Zaklonjeno područje
G: Profil se vraća na početni oblik
H: Visina stabla

Slika 1: Shematski prikaz turbulentnih strujanja zraka oko izoliranog stabla (izvor: Grimaldi, 2018.).

4 KAKAV UTJECAJ TO IMA NA STRUKTURU TLA I SKLADIŠTENJE UGLJIKA?

Drveće poboljšava strukturu tla potičući aktivnost mikroorganizama, organske tvari i gustoću korijena, čime se pak povećava poroznost i smanjuje erozija.

Što se tiče ugljika, važno je razlikovati fiksaciju ugljika (fotosintezu) i skladištenje ugljika (dugoročne zalihe ugljika). Zahvaljujući velikoj biomasi i dugovječnosti stabla mogu zadržati više ugljika nego većina biljaka u agroekosustavu. Ugljik se vraća u tlo putem lišća, drveta i korijenja. Razgrađivači u tlu pretvaraju ga u organsku tvar, povećavajući plodnost i fiksirajući CO₂ u tlu. U nastavku je prikazan primjer kapaciteta skladištenja ugljika različitih živica kojima se održivo gospodari (zasađenih u jugozapadnoj Francuskoj), mjereno u tonama ekvivalenta CO₂ uskladištenog po kilometru živice godišnje:

Tablica 1.: Skladištenje ugljika u nadzemnoj i korijenskoj biomasi živice kojom se održivo gospodari u zapadnoj Francuskoj (u tonama ekvivalenta CO₂/km/godišnje), po vrsti živice. Nadzemna biomasa dijeli se na biomasu koja ostaje na tlu i biomasu koja se upotrebljava kao drvo za energiju. (Izvor: vrijednosti iz projekta Carbocage; ilustracije živice: Arbre et Paysage 32, <https://ap32.fr/arbres-paysages/>)

U tonama ekvivalenta CO ₂ /km/god.	Višenamjenska živica	Živica od šikare	Visoka živica s drvećem	Živica od grmlja
Ukupna biomasa	5,90	8,90	9,98	1,80
Korijenska biomasa	1,8	3,2	2,7	0,4
Nadzemna biomasa koja ostaje na tlu	1,89	0	4,85	1,4

Nadzemna biomasa koja se iskorištava (iskorištavanje nije obvezno)	4,41	11,40	4,85	0
--	------	-------	------	---

5 KAKAV UTJECAJ TO IMA NA BIORAZNOLIKOST NA PARCELI?

Kratkoročno i srednjoročno, sadnjom stabala oko ili unutar parcele stvara se krajobrazna raznolikost i raznovrsni slojevi vegetacije, a time i nove ekološke niše. Drveće i njihovi dijelovi (grane, lišće, cvijeće, plodovi, pukotine u deblu, korijenje) pružaju stanište, sklonište, hranu, plijen, razmnožavanje i prezimljavanje za mnoge vrste. Od te raznolikosti korist imaju i organizmi koji su korisni za vinogradarstvo, npr. predatorske grinje, mrežokrilci, trčci i parazitoidi.

Stabla utječu i na bioraznolikost u tlu. Kombiniranjem vinove loze i drveća podržava se mreža mikoriznih gljiva, ključna za izmjenu vode i hranjivih tvari. Gujavice pozitivno utječu na tlo, kao što se pokazalo u projektu VITIFOREST, u kojem je utvrđeno da prisutnost drveća značajno utječe na rasprostranjenost gujavica, kojih je manje što je udaljenost od drveća veća. Drveće također utječe na mikrobne zajednice jer im putem rizosfere i listinca osigurava dodatne hranjive tvari.

Integracija drveća u vinograde trebala bi biti dio šire strategije koja uključuje prakse koje pogoduju bioraznolikosti (npr. živice, kasna košnja) i smanjenu potrošnju resursa kako bi se osigurao djelotvoran ekološki kontinuitet.

6 KOJE SU GLAVNE TOČKE KOJE TREBA IMATI NA UMU?

- **Natjecanje za vodu i dušik**

Realan je problem potencijalno natjecanje između drveća i vinove loze. Na nekim eksperimentalnim parcelama u mediteranskoj južnoj Francuskoj, redovi vinove loze najbliži drveće imali su 9% - 31% niže prinose od onih koji se nalaze dalje. Primijećene su i razlike u iskorištavanju dušika: blizu drveća razina je bila do 20% niža⁵. Te rezultate treba tumačiti s obzirom na uvjete tla i klime na konkretnoj lokaciji. U devet godina kombinirane sadnje u jugozapadnoj Francuskoj nisu se pokazale razlike u proizvodnji biomase i kvaliteti grožđa između vinove loze posađene u neposrednoj blizini drveća (susjedni red) i one koja se nalazi usred parcele, više od dva reda dalje.² Bilo bi korisno ponovno praćenje kada sustav kombiniranog uzgoja dosegne gotovo 20 godina i drveće doživi zrelost.

Postoji nekoliko strategija ublažavanja natjecanja između drveća i vinove loze u agrošumarstvu:

- upravljanje drvećem: orezivanje zimi ili ljeti smanjuje sjenu i potrošnju vode,

⁵ Juliette Cassagne, [Agroforesterie - Les impacts sur la vigne en termes de concurrence](#), Vitisphère, 2014

- ciklično prikraćivanje korijena: provodi se svake tri godine kako bi se ograničilo širenje korijena prema vinovoj lozi; može pomoći i uklanjanje gornjih grana stabla;
- mahunarke kao pokrovni usjevi: poboljšavaju plodnost, smanjuju ispiranje i fiksiraju atmosferski dušik;
- ciljano gnojenje i navodnjavanje: neutralizira učinke natjecanja, osobito u blizini drveća.

• Trulež korijena

Trulež korijena zahtijeva posebnu pozornost. Mnoge drvenaste vrste mogu biti domaćin gljivama poput *Armillaria mellea*, koja uzrokuje trulež korijena. Sadnjom stabala u vinograde povećava se dugoročni rizik od te bolesti. Posebno je ranjiv hrast, breskva i druge šumske vrste i voćke. Trulež korijena razvija se polako, ali ostaje u tlu, uzrokujući ponavljajuće simptome i smrt vinove loze, čak i nakon razdoblja održavanja ugarom. Ne postoji lijek, a agrošumarstvo može potaknuti njezino širenje. Preventivne mjere uključuju:

- temeljito raščišćavanje zemljišta prije sadnje (uklanjanje ostataka i starog korijenja);
- ostavljanje tla na ugaru 4-5 godina prije ponovne sadnje;
- održavanje živućeg, dobro strukturiranog, dobro dreniranog tla;
- ograničavanje kontakta korijena vinove loze i drveća održavanjem udaljenosti od najmanje 3 metra (to je empirijska preporuka; nije dokazano da sprječava miješanje).

• Tehnička ograničenja povezana s pripremom parcele

Konačno, da bi se osigurao uspjeh, u projektiranju agrošumarskih parcela treba uzeti u obzir nekoliko čimbenika: ciljeve i opseg projekta, orijentaciju parcele, mehanizaciju (osobito u slučaju stabala unutar parcele), problem divljih životinja, stanje tla itd. Kao što je spomenuto, stabla i živice utječu na mikroklimu parcele. Pravilno oblikovanje živice ključno je za izbjegavanje povećanog rizika od mraza (npr. nepropusna živica na podnožju padine zadržava hladni zrak) ili vlage (koja pogoduje gljivičnim bolestima). Umjesto toga, živice bi trebale promicati protok zraka i poboljšati zdravlje vinograda.

7 KOJI SU PREDUVJETI ZA USPOSTAVU AGROŠUMARSKOG ZEMLJIŠTA?

• Razmještaj parcele

U vinogradima postoje četiri glavne vrste razmještaja agrošumarske parcele:

- ✓ skupine stabala unutar parcele, najbolje više vrsta i više visina krošnje;
- ✓ pojedinačna stabla unutar parcele, posađena između redova vinove loze, jedna ili više vrsta;
- ✓ redovi stabala umjesto jednog ili više redova vinove loze, jedna ili više vrsta;
- ✓ živice, posađene na rubovima parcele ili tako da dijele parcelu.

Konačni razmještaj ovisi o ograničenjima produktivnosti i vinogradarevim ciljevima: smanjiti bočne vjetrove ili zanošenje mlaza? Povećati bioraznolikost i staništa? Postoji li parcela ili se tek uspostavlja?

Na temelju 20-godišnjih ispitivanja u južnoj Francuskoj i projekta VITIFOREST, daju se sljedeće preporuke:

- ✓ dati prednost orijentaciji sjever-jug radi ravnomjerne sjene stabala na vinovoj lozi;
- ✓ održavati udaljenost od najmanje 3 metra između redova stabala i prvog reda vinove loze, a najbolje 4 metra;
- ✓ nastojati ostvariti razmak između redova stabala od 25-30 metara;
- ✓ razmak između stabala unutar redova ovisi o željenoj gustoći;
- ✓ odrediti gustoću na temelju lokalnih resursa i potreba vinograda: oko 50 debala po hektaru za nisku gustoću, do 150 debala po hektaru za visoku gustoću;
- ✓ osigurati dovoljno prostora za rad strojeva i alata.

• **Odabir vrste**

Odabir drveća mora odgovarati lokaciji kako bi se osigurala agronomska i ekološka kompatibilnost. Odaberite otporne vrste prilagođene lokalnom tlu i klimi, uzimajući u obzir heterogenost parcele (tlo, vlaga, izloženost).

Raznolikost vrsta i genetike povećava otpornost i smanjuje rizike za zdravlje. Ovisno o vinogradarevim ciljevima, vrste se mogu odabrati radi produktivnosti (drvo, plodovi, cvijeće), ekološke uloge (sjena, bioraznolikost) ili kompatibilnosti s vinovom lozom (rijetko lišće, malo natjecanje za svjetlo). Hrast i borovi veliki su konkurenti u pogledu vode i hranjivih tvari; mnoge voćke posebno su sklone truleži. Klen (poljski javor) dobar je kandidat zbog niske konkurencije i zbog otpornosti na trulež.

Upotrijebite certificirani biljni materijal radi zdravlja i genetike. Dajte prednost mladim sadnicama jer će se lakše primiti. Za voćke, sadnja podloge i cijepljenje dvije godine kasnije poboljšava ukorjenjivanje.

• **Priprema za sadnju**

Pravilna priprema tla ključna je za razvoj mladih stabala. U jesen treba duboko preorati tlo, a zatim usitniti površinski sloj tla. Sadi se zimi ili u rano proljeće. Kako bi se smanjila konkurencija korova i zadržala vlaga, nanosite malč (slamu, drvenu sječku ili biorazgradivi sloj) na površinu od 1 m² oko svakog stabla. U nekim područjima mlada stabla treba zaštititi od divljih životinja zaprekama ili oblogama.

• **Upravljanje stablom**

Važno je u prvih 5-8 godina upravljati uzgojnim oblikom stabla. Za izolirana stabla, čistiti deblo do visine od najmanje 2 metra, osobito ako je svrha proizvodnja drvne građe. Živice treba podrezivati horizontalno kako ne bi prešle na vinovu lozu i mogu se održavati uz nju. Ovisno o vrsti, sjena se može kontrolirati orezivanjem, osobito gornjih grana, čime se smanjuje površina lišća i stvaraju šupljine korisne za divlje životinje.

8 KOLIKO STOJI AGROŠUMARSKI PROJEKT?

Prema troškovima koje je za 2023. godinu u Francuskoj navelo udruženje Réseau Haies France – AFAC Agroforesteries⁶, jednoredna živica zasađena na svaki metar koštala bi prosječno 18,27 EUR po dužnom metru, a dvoredna živica zasađena svakih 1,5 metara prosječno 28,91 EUR po dužnom metru. Trebali biste predvidjeti 20 do 40 sati rada na 100 metara živice tijekom prvih 5 godina⁷.

Troškovi sadnje jednog stabla unutar parcele iznosili bi 27,96 EUR po sadnici. Za sadnju 100 stabala u prosjeku je potrebno 25 do 30 sati rada⁶.

SAZNAJTE VIŠE

- ✓ Institut Français de la Vigne et du Vin – Agroforestry and viticulture – Itinéraires n°28 - 2018, available at: https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf
- ✓ Juliette Grimaldi. Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France. Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :). (tel-03515990), Available at: <https://theses.hal.science/tel-03515990>
- ✓ Delinat Consulting and Domaine Emile Grelier – Agroforestry in viticulture, a step forward towards resilience – 2022, available at: <https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/09/fr-agroforesterie-en-viticulture-print.pdf>
- ✓ Afac-Agroforesteries – Référence coût de plantation agroforestière – 2023, available at: https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2023/05/Bareme_2023_VF.pdf
- ✓ Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en Bourgogne Franche-Comté, VITAF– 2022 project, available at: <https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf>

⁶ [Références coût de plantation agroforestière](#) établies par l'Afac-Agroforesteries, Avril 2023

⁷ https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide_agroforesterie_en_viticulture_VITAF.pdf Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en bourgogne Franche-Comté, projet VITAF, Décembre 2022

Agroforestazione in viticoltura

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni², Thierry Dufourcq¹
clara.gerardin@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V’Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 20, 29028, Ponte dell’Olivo (PC), Italia

*L’agroforestazione comprende tutte le pratiche agricole che combinano la presenza di alberi e arbusti (come siepi, filari, boschetti, ecc.) con colture e/o allevamenti sullo stesso appezzamento. Si basa sulla complementarità tra piante e piante e animali per favorire un equilibrio naturale e funzionale nel sistema agricolo attraverso la diversificazione delle specie, la coltivazione consociata e la massimizzazione delle interazioni tra i componenti dell’ecosistema (suolo, piante, animali, atmosfera)¹. Secondo il World Agroforestry Center (ICRAF), l’agroforestazione riguarda l’interazione tra l’agricoltura e gli alberi, incluso il loro utilizzo agricolo: alberi nei campi, nelle fattorie o nei paesaggi agricoli, così come l’agricoltura nelle foreste e ai margini delle foreste. Copre anche i sistemi di coltivazione basati su alberi come il cacao, il caffè, la gomma e la palma da olio. Queste interazioni si verificano su diverse scale (campo, azienda agricola, paesaggio) e sostengono i servizi ecosistemici.² Gli alberi e le viti coesistono da tempo: i primi riferimenti a una vite “arbustiva” risalgono all’Antica Grecia, furono poi trasmessi agli Etruschi e divennero un sistema usuale in epoca romana. Oggi, la vite selvatica, *Vitis vinifera sylvestris*, dipende ancora dagli alberi per la sua crescita. Alcuni esempi storici di viti coltivate in consociazione con aceri o altri alberi si possono ancora trovare nella regione del Mediterraneo.*

1 QUAL È IL RUOLO DELL’AGROFORESTAZIONE IN RELAZIONE ALLA PAC?

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’agricoltura si è intensificata anche a seguito della Politica Agricola Comune (PAC) della Commissione Europea, spesso a scapito degli alberi, considerati ostacoli. Tuttavia, negli ultimi 20 anni, l’agroforestazione ha gradualmente ottenuto un riconoscimento politico. Tra le tappe fondamentali vi sono: il riconoscimento dei terreni agroforestali come terreni agricoli (2006), l’alleggerimento delle norme sulla densità degli alberi e l’aiuto all’impianto (2010), le modifiche normative (2015) e il nuovo sostegno nell’ambito della PAC 2023-2027 (regime ecologico, MAEC, “bonus per le siepi”). Oggi l’agroforestazione è pienamente integrata nelle politiche pubbliche, grazie alla promozione di gruppi come la Federazione Europea di Agroforestazione (EURAF). Il “patto sulle barriere vegetali” 2023-2027 sostiene ulteriormente la piantumazione e la manutenzione delle fasce alberate.

¹ [Definizione di agroforestazione](#), Associazione francese di agroforesteria.

² [Cos’è l’agroforestazione?](#) Il Centro per la Ricerca Forestale Internazionale e l’Agroforestazione Mondiale (CIFOR-ICRAF).

2 PERCHÉ CONSIDERARE UN SISTEMA AGROFORESTALE PER LA VITICOLTURA?

Le notevoli interazioni tra alberi e viti influenzano le condizioni del suolo e del clima nel vigneto, così come i parametri agronomici (biodiversità, controllo dei parassiti e delle malattie). Gli alberi e le siepi presenti sul terreno contribuiscono a modellare il suo microclima (modificando i flussi d'aria e di energia), migliorano la biodiversità, migliorano la struttura del suolo e "attenuano" le emissioni di CO₂ dal terreno.

3 QUAL È L'INFLUENZA SUL MICROCLIMA DELL'APPEZZAMENTO?

La produzione di uve di alta qualità richiede il controllo del microclima nei vigneti, influenzando la radiazione disponibile (solare e infrarossa) e la turbolenza dell'aria. I flussi radiativi e quelli turbolenti regolano la temperatura e l'umidità dell'aria, a seconda di come viene dissipata l'energia, suddivisa tra flusso di calore sensibile (riscaldamento dell'aria), flusso di calore latente (attraverso l'evapotraspirazione) e flusso di conduzione aria/soilo (riscaldamento/raffreddamento del suolo).

La ricerca condotta in Francia nell'ambito del progetto VITIFOREST³ e la tesi di Juliette Grimaldi⁴ hanno messo in luce:

- cattura della luce, i filari di vite poste a nord degli alberi ricevono una minore esposizione luminosa, con conseguente riduzione della fotosintesi; tuttavia, questo riduce i picchi di calore e prolunga la durata dell'umidità sulle foglie. I filari situati a sud degli alberi ricevono più energia e calore, aumentando la resa ma rischiando la scottatura dell'uva. Gli alberi emettono radiazioni infrarosse, aumentando la temperatura del suolo e riducendo l'impatto delle gelate in tarda primavera;
- ciclo dell'acqua, gli alberi alterano la presenza locale di acqua riciclando l'acqua profonda e aumentando leggermente l'umidità dell'aria, il che aiuta a moderare i picchi di calore promuovendo l'apertura degli stomi ed estendendo l'evapotraspirazione. Gli alberi catturano anche l'acqua, condensando l'umidità dell'aria sotto forma di rugiada e intercettando le precipitazioni fino a una profondità di 3-5 mm;
- Turbolenza, gli alberi isolati all'interno dei vigneti aumentano la turbolenza, riducendo i picchi di temperatura e la durata dell'umidità fogliare. Tuttavia, gli alberi ai bordi dei vigneti, specialmente nelle aree basse, possono rallentare il flusso dell'aria fredda, aumentando il rischio di gelate.

³ Emilie Bourgade, Adeline Alonso Ugaglia, Vincent Bustillo, Thierry Dufourcq, Juliette Grimaldi, et al. VITIFOREST: [Evaluation of the impact of agroforestry trees in a winegrowing context. Innovations Agronomiques](#), 2020, 79, pp. 471-497. 10.15454/73ry-yq72.

⁴ Juliette Grimaldi. [Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France](#). Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. (NNT :).

- A: profilo del vento a monte della barriera frangivento
- B: aumento della velocità sopra la chioma degli alberi
- C: rallentamento dell'aria che passa attraverso la chioma
- D: accelerazione sotto la chioma
- E: zona turbolenta
- F: zona riparata
- G: profilo ripristinato
- H: altezza dell'albero

Figura 1: rappresentazione schematica dei flussi d'aria turbolenti intorno a un albero isolato (fonte: Grimaldi, 2018).

4 CHE IMPATTO HA SULLA STRUTTURA DEL SUOLO E SULLA CONSERVAZIONE DEL CARBONIO?

Gli alberi migliorano la struttura del suolo aumentando l'attività microbica, la materia organica e la densità delle radici, che a loro volta aumentano la porosità e riducono l'erosione.

Per quanto riguarda il carbonio, è importante distinguere tra fissazione del carbonio (fotosintesi) e stoccaggio del carbonio (riserva di carbonio a lungo termine). La grande biomassa e la longevità degli alberi consentono di fissare più carbonio rispetto alla maggior parte delle piante degli agroecosistemi. Tale carbonio ritorna nel suolo attraverso foglie, legno e radici. I decompositori del suolo lo trasformano in materia organica (OM), migliorando la fertilità e fissando la CO₂ nel suolo. Di seguito è riportato un esempio della capacità di stoccaggio del carbonio di varie siepi gestite in modo sostenibile (piantate nel sud-ovest della Francia), misurata in tonnellate di CO₂ equivalente stoccate per km di siepe all'anno:

Tabella 1: stoccaggio del carbonio nella biomassa aerea e radicale di una siepe gestita in modo sostenibile, a seconda del tipo, nella Francia occidentale (in teqCO₂/km/anno). La biomassa fuori terra è suddivisa in biomassa residua in loco e biomassa utilizzata per l'energia del legno. (Fonte: valori del progetto Carbocage; illustrazioni delle siepi da Arbre et Paysage 32, <https://ap32.fr/arbres-paysages/>)

In teqCO ₂ /km/anno	Siepe multiuso	Siepe cedua	Siepe alta	Siepe di arbusti

Biomassa totale	5,90	8,90	9,98	1,80
Biomassa delle radici	1,8	3,2	2,7	0,4
Biomassa aerea rimasta sul sito	1,89	0	4,85	1,4
Biomassa aerea sfruttata (facoltativo)	4,41	11,40	4,85	0

5 QUALE INFLUENZA HA SULLA BIODIVERSITÀ DEL TERRENO?

Nel breve e medio termine, l'introduzione di alberi intorno o all'interno di un appezzamento crea diversità paesaggistica e strati di vegetazione diversificati, formando nuove nicchie ecologiche. Gli alberi e i loro componenti (rami, foglie, fiori, frutti, crepe del tronco, radici) forniscono habitat, rifugi, cibo, aree di caccia, riproduzione e svernamento per molte specie. Anche gli organismi utili per i viticoltori, come acari, crisope, carabidi e parassitoidi, traggono vantaggio da questa diversità.

Anche la biodiversità del suolo ne risulta influenzata. La combinazione di viti e alberi supporta la rete micorrizica, cruciale per lo scambio di acqua e nutrienti. I lombrichi hanno un impatto positivo sul suolo, come dimostrato dal progetto VITIFOREST, che ha scoperto che la presenza di alberi influisce significativamente sulla distribuzione dei lombrichi, con meno esemplari nelle zone più lontane dagli alberi. Gli alberi influenzano anche le comunità microbiche fornendo ulteriori nutrienti tramite la rizosfera e la lettiera.

L'integrazione degli alberi nei vigneti dovrebbe far parte di una strategia più ampia che include pratiche favorevoli alla biodiversità (ad es., siepi, sfalcio tardivo) e la riduzione degli input per garantire un'efficace continuità ecologica.

6 QUALI SONO I PUNTI PRINCIPALI DA TENER PRESENTE?

- **Competizione per l'acqua e l'azoto**

La potenziale competizione tra alberi e viti è una preoccupazione reale. In alcuni appezzamenti sperimentali nel sud della Francia, i filari di viti più vicini agli alberi hanno mostrato rese inferiori del 9%-31% rispetto a quelle più lontane. Sono state osservate anche differenze nella nutrizione azotata, con livelli fino al 20% inferiori vicino agli alberi⁵. Questi risultati devono essere interpretati alla luce delle condizioni specifiche del suolo e del clima del sito. Nel sud-ovest della Francia, nove anni di coltivazione consociata non hanno mostrato differenze nella produzione di biomassa o nella qualità dell'uva tra le viti piantate in prossimità degli alberi (fila adiacente) e quelle situate nel mezzo del terreno, a

⁵ Juliette Cassagne, *Agroforesterie - Les impacts sur la vigne en termes de concurrence*, Vitisphère, 2014

più di due file di distanza.²Sarebbe utile continuare a monitorare il sistema quando si avvicina ai 20 anni di coltivazione congiunta con gli alberi maturi.

Per mitigare la competizione tra alberi e viti nell'agroforestazione, possono essere utilizzate diverse strategie:

- gestione degli alberi: la potatura invernale o estiva riduce l'ombra e il consumo di acqua;
- contenimento radicale: eseguito ogni tre anni per limitare la diffusione delle radici verso le viti; anche la capitozzatura può essere utile;
- Leguminose come colture di copertura: migliorano la fertilità, riducono la lisciviazione e fissano l'azoto atmosferico;
- fertilizzazione e irrigazione mirate: compensano gli effetti della competizione, soprattutto vicino agli alberi.

- **Marciume radicale**

Il marciume radicale richiede un'attenzione particolare. Molte specie legnose possono ospitare funghi come *Armillaria mellea*, responsabile del marciume radicale di Armillaria. L'introduzione di alberi nei vigneti aumenta il rischio a lungo termine di questa malattia. Le querce, i peschi e altre specie forestali e da frutto sono particolarmente vulnerabili. Il marciume radicale si sviluppa lentamente ma persiste nel terreno, causando sintomi ricorrenti e la morte della vite, anche dopo i periodi di riposo. Non esiste una cura e l'agroforestazione può favorirne la diffusione. Le misure preventive includono:

- la pulizia approfondita del terreno prima della messa a dimora (rimozione di detriti e vecchie radici);
- lasciare riposare il terreno per 4–5 anni prima del reimpianto;
- mantenere un terreno vivo, ben strutturato e ben drenato;
- limitare il contatto tra le radici delle viti e degli alberi mantenendo una distanza di almeno 3 metri (questa è una raccomandazione empirica; non è provato che ciò impedisca la contaminazione).

- **Vincoli tecnici legati allo sviluppo del terreno**

Infine, la progettazione di un appezzamento agroforestale deve tenere conto di diversi fattori per garantirne il successo: obiettivi e scala del progetto, orientamento dell'appezzamento, meccanizzazione (in particolare in caso di alberi all'interno dell'appezzamento), problemi legati alla fauna selvatica, condizioni del suolo, ecc. Come già notato, gli alberi e le siepi influenzano il microclima dell'appezzamento. Una corretta progettazione delle siepi è fondamentale per evitare di aumentare il rischio di gelate (ad esempio, una siepe impermeabile alla base di un pendio intrappola l'aria fredda) o l'umidità (che favorisce le malattie fungine). Invece, le siepi dovrebbero promuovere la circolazione dell'aria e migliorare la salute del vigneto.

7 QUALI SONO I PREREQUISITI PER LA CREAZIONE DI UN APPEZZAMENTO AGROFORESTALE?

- **Layout dell'appezzamento**

Esistono quattro tipi principali di layout agroforestale nei vigneti:

- ✓ isole di alberi all'interno dell'appezzamento, idealmente multispecie e multistrato;
- ✓ alberi di una o più specie piantati tra i filari di vite ;
- ✓ file di alberi di una o più specie, che sostituiscono una o più filari di vite;
- ✓ siepi, posizionate ai bordi del vigneto o a dividerlo.

L'impostazione finale è determinata dai limiti produttivi e dagli obiettivi agronomici del viticoltore: mitigare i venti laterali o contenere la deriva dei fitofarmaci? Migliorare la biodiversità e gli habitat? Il vigneto esiste già o viene ristrutturato?

Sulla base di 20 anni di sperimentazioni nel sud della Francia e del progetto VITIFOREST, si formulano le seguenti raccomandazioni:

- ✓ preferire l'orientamento nord-sud per bilanciare l'ombreggiamento degli alberi sulle viti;
- ✓ mantenere almeno 3 metri tra le file di alberi e il primo filare di viti, idealmente 4 metri;
- ✓ stabilire una distanza di 25-30 metri tra le file di alberi;
- ✓ la distanza tra gli alberi all'interno delle file dipende dalla densità desiderata;
- ✓ definire la densità in base alle risorse locali e alle esigenze del vigneto: ~50 ceppi/ha per una bassa densità, fino a 150 ceppi/ha per una alta densità;
- ✓ garantire uno spazio sufficiente per il funzionamento delle macchine e degli attrezzi.

- **Scelta delle specie**

La selezione degli alberi deve essere adatta al sito per garantire la compatibilità agronomica ed ecologica. È necessario scegliere specie resistenti adattate al suolo e al clima locali, considerando l'eterogeneità del terreno (suolo, umidità, esposizione).

La diversità di specie e di genotipi aumenta la resilienza e riduce i rischi per la sanità del vigneto. A seconda degli obiettivi del viticoltore, le specie possono essere scelte per la produzione (legno, frutti, fiori), per i ruoli ecologici (ombra, biodiversità) o per la compatibilità con la vite (fogliame leggero, bassa competizione per la luce). Le querce e i pini sono molto competitivi per l'acqua e i nutrienti; molti alberi da frutto sono particolarmente soggetti al marciume. L'acero campestre è un buon candidato grazie alla bassa competizione e alla resistenza al marciume.

Utilizzare materiale vegetale certificato per la sanità e la genetica. Sono da preferire piante giovani per un migliore attecchimento. Per gli alberi da frutto, la messa a dimora del portainnesto, e l'innesto due anni dopo, migliorano l'attecchimento.

- **Preparazione alla messa a dimora**

Una corretta preparazione del terreno è fondamentale per lo sviluppo dei giovani alberi. La lavorazione profonda del terreno, seguita da una lavorazione superficiale, dovrebbe essere effettuata in autunno, prima della messa a dimora in inverno o all'inizio della primavera. Per ridurre la competizione delle erbe infestanti e trattenere l'umidità, applicare uno strato di pacciamatura (paglia, trucioli di legno o pellicola biodegradabile) su un'area di 1 m² intorno a ciascun albero. In zone a rischio, proteggere i giovani alberi dalla fauna selvatica con barriere o recinzioni.

- **Gestione degli alberi**

La formazione dell'albero è fondamentale durante i primi 5-8 anni. Per gli alberi isolati, si devono liberare i tronchi per almeno 2 metri, soprattutto per la produzione di legname. Le siepi devono essere potate orizzontalmente per evitare di invadere i filari di vite e possono essere mantenute parallele alle viti. A seconda della specie, l'ombreggiamento può essere gestito attraverso la potatura, in particolare la capitozzatura, che riduce la superficie fogliare e crea cavità vantaggiose per la fauna selvatica.

8 QUANTO COSTA UN PROGETTO DI AGROFORESTAZIONE?

Secondo i costi elencati per il 2023 in Francia dal Réseau Haies France – AFAC Agroforesteries⁶, una siepe a fila singola con piante a distanza di 1 metro, costa in media 18,27 euro al metro lineare, mentre una siepe a due file con piante a distanza di 1,5 metri costa in media 28,91 euro al metro lineare. Occorrerà dedicare 20-40 ore di lavoro ogni 100 metri di siepe nei primi 5 anni⁷.

Il costo di piantumazione di un singolo albero è di 27,96 € per pianta. In media, sono necessarie da 25 a 30 ore di lavoro per piantare 100 alberi⁶.

⁶ Costi di riferimento per la piantagione agroforestale stabiliti da Afac-Agroforesteries, aprile 2023

⁷ https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide_agroforesterie_en_viticulture_VITAF.pdf Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en bourgogne Franche-Comté, projet VITAF, Décembre 2022

PER SAPERNE DI PIÙ

- ✓ Institut Français de la Vigne et du Vin – Agroforestry and viticulture – Itinéraires n°28 - 2018, available at: https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf
- ✓ Juliette Grimaldi. Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France. Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-03515990⟩, Available at: <https://theses.hal.science/tel-03515990>
- ✓ Delinat Consulting and Domaine Emile Grelier – Agroforestry in viticulture, a step forward towards resilience – 2022, available at: <https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/09/fr-agroforesterie-en-viticulture-print.pdf>
- ✓ Afac-Agroforesteries – Référence coût de plantation agroforestière – 2023, available at: https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2023/05/Bareme_2023_VF.pdf
- ✓ Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en Bourgogne Franche-Comté, VITAF– 2022 project, available at: <https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf>

Agrofloresta na viticultura

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni², Thierry Dufourcq¹

clara.gerardin@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 20, 29028, Ponte dell'Olio (PC), Italia

*A agrofloresta engloba todas as práticas agrícolas que integram árvores (sob a forma de sebes, fileiras, bosques, etc.) com culturas e/ou gado na mesma parcela. Baseia-se na complementaridade vegetal para promover um equilíbrio natural e funcional no sistema agrícola, recorrendo à diversificação de espécies, ao escalonamento das culturas e à maximização das interações entre os componentes do ecossistema (solo, plantas, animais, atmosfera)¹. De acordo com o Centro Mundial de Agrofloresta (ICRAF), a agrofloresta corresponde à interação entre a agricultura e as árvores, abrangendo o seu uso agrícola: árvores em campos, em explorações ou em paisagens agrícolas, bem como a prática agrícola em florestas e nas suas margens. Abrange igualmente os sistemas de cultivo baseados em árvores, como o cacau, o café, a borracha e o óleo de palma. Estas interações ocorrem a várias escalas (campo, exploração agrícola, paisagem) e apoiam os serviços ecossistémicos.² As árvores e as videiras coexistem há muito tempo: as primeiras referências a uma videira "arbustiva" remontam à Grécia Antiga, passaram para os etruscos e tornaram-se um sistema formal na época romana. Atualmente, a videira selvagem *Vitis vinifera sylvestris* ainda depende das árvores para crescer. Subsistem ainda, na região mediterrânica, alguns exemplos históricos de vinhas cultivadas em associação com bordos ou outras árvores.*

1 QUAL É A POSIÇÃO DA AGROFLORESTA EM RELAÇÃO À PAC?

Após a Segunda Guerra Mundial, a agricultura intensificou-se no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) da Comissão Europeia, muitas vezes à custa das árvores, encaradas como obstáculos. Contudo, nos últimos 20 anos, a agrofloresta tem vindo a ganhar gradualmente reconhecimento político. Os principais marcos incluem: o reconhecimento das parcelas agroflorestais como terras agrícolas (2006), a flexibilização das regras relativas à densidade arbórea e o apoio à instalação (2010), alterações regulamentares (2015) e novos apoios no âmbito da PAC 2023-2027 (eco-regime, MAEC, "bónus para sebes" (hedgerow bonus)). Atualmente, a agrofloresta está totalmente integrada nas políticas públicas, graças à defesa de grupos como a Federação Europeia de Agrossilvicultura (EURAF). O "pacto das sebes" de 2023-2027 apoia ainda mais a plantação e a manutenção.

¹ [Agroforestry definition](#), French Agroforestry Association.

² [What is agroforestry?](#) The Center for International Forestry Research and World Agroforestry (CIFOR-ICRAF).

2 PORQUÊ CONSIDERAR UM SISTEMA AGROFLORESTAL PARA A VITICULTURA?

As interações relevantes entre as árvores e as videiras repercutem-se nas condições edáficas e microclimáticas da parcela, bem como em parâmetros agronômicos (biodiversidade, controlo de pragas e doenças). As árvores e as sebes instaladas na parcela ajudam a moldar o seu microclima (alterando os fluxos de ar e de energia), potenciam a biodiversidade, melhoram a estrutura do solo e atenuam as emissões de CO₂ na parcela.

3 QUAL A SUA INFLUÊNCIA NO MICROCLIMA DA PARCELA?

A produção de uvas de elevada qualidade exige o controlo do microclima na vinha, influenciando a radiação disponível (solar e infravermelha) e a energia turbulenta. Os fluxos radiativos e turbulentos regulam a temperatura e a humidade do ar, em função da forma como a energia é dissipada — repartida entre o fluxo de calor sensível (aquecimento do ar), o fluxo de calor latente (por evapotranspiração) e o fluxo de condução ar-solo (aquecimento/arrefecimento do solo).

Investigação em França no âmbito do projeto VITIFOREST³ e a tese de Juliette Grimaldi⁴ que concluiu o seguinte:

- Captura de luz: As fileiras de videiras situadas a norte das árvores recebem menos luz, reduzindo a fotossíntese, mas atenuando os picos de calor e aumentando a duração do humedecimento das folhas. As fileiras situadas a sul das árvores recebem mais energia e calor, aumentando o rendimento mas correndo o risco de escaldão das uvas. As árvores emitem radiação infravermelha, aumentando a temperatura do solo e reduzindo o impacto das geadas no final da primavera.
- Ciclo da água: As árvores alteram a presença local de água, reciclando as águas profundas e aumentando ligeiramente a humidade do ar, o que ajuda a moderar os picos de calor, promovendo a abertura dos estomas e aumentando a evapotranspiração. As árvores também retêm água, condensando a humidade do ar sob a forma de orvalho e interceptando até 3–5 mm de precipitação.
- Turbulência: As árvores isoladas dentro das parcelas aumentam a turbulência, reduzindo os picos de temperatura e a duração do humedecimento das folhas. No entanto, as árvores nas extremidades das parcelas, especialmente nas zonas baixas, podem abrandar o fluxo de ar frio, aumentando o risco de geada.

2 a 5

³ Emilie Bourgade, Adeline Alonso Ugaglia, Vincent Bustillo, Thierry Dufourcq, Juliette Grimaldi, et al. VITIFOREST: [Evaluation of the impact of agroforestry trees in a winegrowing context](#). *Innovations Agronomiques*, 2020, 79, pp. 471-497. 10.15454/73ry-yq72.

⁴ Juliette Grimaldi. [Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France](#). Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. □NNT : □.

- a Perfil do vento a montante do quebra-vento
 B Aceleração acima da copa das árvores
 C Abrandamento da passagem do ar através da copa das árvores
 (d) Aceleração abaixo da copa das árvores
 E: Zona de turbulência
 F: Zona abrigada
 G: Perfil restaurado
 H: Altura da árvore

Figura 1: Representação esquemática de fluxos de ar turbulentos em torno de uma árvore isolada (fonte: Grimaldi, 2018).

4 QUE INFLUÊNCIA TEM ESTE FACTO NA ESTRUTURA DO SOLO E NO ARMAZENAMENTO DE CARBONO?

As árvores melhoram a estrutura do solo, aumentando a atividade microbiana, a matéria orgânica e a densidade das raízes, o que, por sua vez, aumenta a porosidade e reduz a erosão.

No que diz respeito ao carbono, é importante distinguir entre fixação de carbono (fotossíntese) e armazenamento de carbono (reserva de carbono a longo prazo). A sua grande biomassa e longevidade permitem que as árvores fixem mais carbono do que a maioria das plantas dos agroecossistemas. Este carbono regressa ao solo através das folhas, da madeira e das raízes. Os decompositores do solo convertem-no em matéria orgânica (MO), aumentando a fertilidade e fixando o CO₂ no solo. Segue-se um exemplo da capacidade de armazenamento de carbono de várias sebes geridas de forma sustentável (plantadas no sudoeste de França), medida em toneladas de equivalente de CO₂ por quilómetro de sebe por ano:

Tabela 1: Armazenamento de carbono na biomassa aérea e radicular de sebes geridas de forma sustentável, por tipo, no oeste de França (em teqCO₂/km/ano). A biomassa aérea divide-se em biomassa que permanece no local e biomassa utilizada para energia lenhosa. (Fonte: valores do projeto Carbocage; ilustrações de sebes de Arbre et Paysage 32, <https://ap32.fr/arbres-paysages/>)

Em teqCO ₂ /km/ano	Sebe polivalente	Sebe de talhadia	Sebe elevada	Sebe de arbustos
Biomassa total	5,90	8,90	9,98	1,80
Biomassa radicular	1,8	3,2	2,7	0,4
Biomassa aérea remanescente no local	1,89	0	4,85	1,4

Biomassa aérea explorada (facultativo se explorada)	4,41	11,40	4,85	0
---	------	-------	------	---

5 QUE INFLUÊNCIA TEM ESTE FACTO NA BIODIVERSIDADE DA PARCELA?

A curto e médio prazo, a introdução de árvores à volta ou no interior de uma parcela cria diversidade paisagística e estratos de vegetação variados, formando novos nichos ecológicos. As árvores e os seus componentes (ramos, folhas, flores, frutos, fendas no tronco, raízes) proporcionam habitats, refúgios, alimentos, caça, reprodução e áreas de invernada para muitas espécies. Os organismos benéficos para os viticultores — como os ácaros, crisopídeos, carábidos e parasitoides — também beneficiam desta diversidade.

A biodiversidade do solo também é influenciada. A integração de videiras e árvores reforça a rede micorrízica, essencial para a troca de água e nutrientes. As minhocas têm um impacto positivo no solo, tal como demonstrado no projeto VITIFOREST, que concluiu que a presença de árvores afeta significativamente a distribuição de minhocas, com menor abundância quanto maior a distância às árvores. As árvores também afetam as comunidades microbianas ao fornecerem nutrientes adicionais através da rizosfera e dos detritos das árvores.

A integração de árvores na vinha deve enquadrar-se numa estratégia mais ampla, que inclua práticas favoráveis à biodiversidade (por exemplo, sebes e corte tardio) e a redução de fatores de produção, de modo a garantir uma continuidade ecológica efetiva.

6 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PONTOS A TER EM CONTA?

- **Competição água-azoto**

A potencial competição entre as árvores e as videiras é uma preocupação real. Em algumas parcelas experimentais mediterrânicas no sul de França, as fileiras de videira mais próximas das árvores registaram produções 9–31% inferiores às das fileiras mais afastadas. Observaram-se igualmente diferenças na nutrição azotada, com níveis até 20% mais baixos junto às árvores⁵. Estes resultados devem ser interpretados à luz das condições edáficas e climáticas específicas de cada local. No sudoeste de França, nove anos de coplantação não evidenciaram diferenças na produção de biomassa nem na qualidade das uvas entre as videiras plantadas na fileira adjacente às árvores e as situadas no centro da parcela, a mais de duas fileiras de distância.² Será, contudo, importante manter a monitorização quando o sistema se aproximar dos 20 anos de cocultivo com árvores já adultas.

Para mitigar a competição entre árvores e videiras na agrofloresta, podem ser utilizadas várias estratégias:

⁵ Juliette Cassagne, *Agroforesterie - Les impacts sur la vigne en termes de concurrence*, Vitisphère, 2014

- gestão arbórea: a poda no inverno ou no verão reduz o sombreamento e o consumo de água;
- poda radicular perimetral, realizada de três em três anos, para limitar a expansão das raízes em direção às videiras; a podagem da parte superior também pode ajudar;
- culturas de cobertura com leguminosas: melhoram a fertilidade, reduzem a lixiviação e fixam o azoto atmosférico;
- fertilização e irrigação direcionadas: compensam os efeitos da competição, especialmente junto das árvores.

- **Podridão radicular**

A podridão radicular exige uma atenção especial. Muitas espécies lenhosas podem ser hospedeiras de fungos como a *Armillaria mellea*, que causa a podridão radicular da Armillaria. A introdução de árvores nas vinhas aumenta o risco a longo prazo desta doença. Os carvalhos, os pessegueiros e outras espécies florestais e frutícolas são especialmente vulneráveis. A podridão radicular desenvolve-se lentamente mas persiste no solo, causando sintomas recorrentes e a morte da videira, mesmo após períodos de pousio. Não existe cura, e a agrofloresta pode promover a sua propagação. As medidas preventivas incluem:

- limpeza profunda da parcela antes da plantação (remoção de detritos e raízes velhas);
- deixar o solo em pousio 4-5 anos antes de o replantar;
- manter um solo vivo, bem estruturado e bem drenado;
- limitar o contacto das raízes entre as videiras e as árvores, mantendo uma distância mínima de 3 metros (trata-se de uma recomendação empírica; não estando provado que evite a contaminação).

- **Condicionalismos técnicos ligados ao desenvolvimento da parcela**

Por último, a conceção de uma parcela agroflorestal deve ter em conta diversos fatores para garantir o sucesso: objetivos e escala do projeto, orientação da parcela, mecanização (especialmente quando existirem árvores dentro da parcela), questões relacionadas com a vida selvagem, condições do solo, etc. Conforme já referido, as árvores e as sebes afetam o microclima da parcela. Uma conceção adequada da sebe é crucial para evitar o aumento do risco de geada (por exemplo, uma sebe impermeável na base de um declive retém o ar frio) ou da humidade (que favorece as doenças fúngicas). Em vez disso, as sebes devem promover a circulação do ar e melhorar a saúde da vinha.

7 QUAIS SÃO OS PRÉ-REQUISITOS PARA A CRIAÇÃO DE UMA PARCELA AGROFLORESTAL?

- **Configuração das parcelas**

Existem quatro configurações principais de parcelas agroflorestais nas vinhas:

- ✓ ilhas arbóreas dentro da parcela, idealmente multiespécies e multiestrato;

- ✓ árvores intraparcelares, plantadas entre fileiras de videiras mono ou multiespécies;
- ✓ fileiras de árvores, substituindo uma ou mais fileiras de videiras, mono ou multiespécies;
- ✓ sebes, colocadas nos limites das parcelas ou a dividir a mesma.

A configuração final depende dos constrangimentos de produção e dos objetivos do viticultor: reduzir os ventos laterais ou a deriva das pulverizações? Melhorar a biodiversidade e os habitats? A parcela já existe ou está a ser reestruturada?

Com base em 20 anos de ensaios no sul de França e no projeto VITIFOREST, apresentam-se as seguintes recomendações:

- ✓ será preferível uma orientação norte-sul para equilibrar o sombreamento das árvores sobre as videiras;
- ✓ manter uma distância mínima de 3 metros entre as filas de árvores e a primeira fila de videiras, idealmente 4 metros;
- ✓ o objetivo é manter uma distância de 25-30 metros entre as linhas de árvores;
- ✓ o espaçamento das árvores dentro das linhas depende da densidade desejada;
- ✓ definir a densidade com base nos recursos locais e nas necessidades da vinha: ~50 caules/ha para baixa densidade, até 150 caules/ha para alta densidade;
- ✓ garantir espaço suficiente para o funcionamento das máquinas e ferramentas.

- **Escolha das espécies**

A seleção das árvores deve ser adequada ao local para assegurar a compatibilidade agronómica e ecológica. Escolher espécies rústicas adaptadas ao solo e ao clima locais, tendo em conta a heterogeneidade da parcela (solo, humidade, exposição).

A diversidade de espécies e a genética aumentam a resiliência e reduz os riscos para a saúde. Consoante os objetivos do viticultor, as espécies podem ser escolhidas para fins de produção (madeira, fruto, flores), para funções ecológicas (sombra, biodiversidade) ou pela compatibilidade com a videira (folhagem leve e baixa competição luminosa). Os carvalhos e os pinheiros são altamente competitivos em termos de água e nutrientes; muitas árvores de fruto são particularmente propensas a apodrecer. O bordo-comum é um bom candidato devido à baixa competição e à resistência à podridão.

Utilizar material vegetal certificado com garantia sanitária e genética. As plantas jovens são preferíveis para uma melhor implantação. No caso das árvores de fruto, plantar o porta-enxerto e enxertar dois anos depois melhora o enraizamento.

- **Preparação da plantação**

A preparação correta do solo é fundamental para o desenvolvimento das árvores jovens. A subsolagem seguida de gradagem superficial deve ser feita no outono, antes da plantação no inverno ou no início da primavera. Para reduzir a competição das ervas daninhas e reter a humidade, deve aplicar-se uma cobertura morta (palha, aparas de madeira ou filme biodegradável) numa área de 1 m² em torno de cada árvore. Em algumas áreas, deverá proteger-se as árvores jovens da vida selvagem com barreiras ou proteções.

- **Gestão arbórea**

A formação das árvores é crucial nos primeiros 5 a 8 anos. Para as árvores isoladas, deverão ser limpos os troncos até pelo menos 2 metros, especialmente para a produção de madeira. As sebes devem ser podadas horizontalmente para não invadirem as linhas da vinha e podem ser mantidas ao lado das videiras. Consoante a espécie, o sombreamento pode ser gerido através da poda, especialmente a talhadia alta, que reduz a área foliar e cria cavidades benéficas para a vida selvagem.

8 QUANTO CUSTA UM PROJETO AGROFLORESTAL?

De acordo com os custos indicados para 2023 em França pelo Réseau Haies France - AFAC Agroforesteries⁶, uma sebe de uma linha plantada a cada metro custaria em média 18,27 euros por metro linear, enquanto que uma sebe de duas linhas plantada a cada 1,5 metros custaria em média 28,91 euros por metro linear. Deverão ser previstas 20 a 40 horas de trabalho por 100 metros de sebe nos primeiros 5 anos⁷.

O custo da plantação de uma única árvore numa parcela seria de 27,96 euros por planta. Em média, são necessárias 25 a 30 horas de trabalho para plantar 100 árvores⁶.

⁶ [Références coût de plantation agroforestière établies par l'Afac-Agroforesteries, Avril 2023](#)
⁷ https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide_agroforesterie_en_viticulture_VITAF.pdf Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en bourgogne Franche-Comté, projet VITAF, Décembre 2022

SAIBA MAIS

- ✓ Institut Français de la Vigne et du Vin – Agroforestry and viticulture – Itinéraires n°28 - 2018, available at: https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2019/03/1811_ESOPE_IFV_Brochure_Agroforesterie_web100_DPI_VF-1.pdf
- ✓ Juliette Grimaldi. Impacts of agroforestry on microclimate for grape and wine production: assessment in Southern France. Life Sciences [q-bio]. Université Toulouse III Paul Sabatier (UT3 Paul Sabatier), 2018. English. □NNT : □. □tel-03515990□, Available at: <https://theses.hal.science/tel-03515990>
- ✓ Delinat Consulting and Domaine Emile Grelier – Agroforestry in viticulture, a step forward towards resilience – 2022, available at: <https://www.agroforesterie.fr/wp-content/uploads/2022/09/fr-agroforesterie-en-viticulture-print.pdf>
- ✓ Afac-Agroforesteries – Référence coût de plantation agroforestière – 2023, available at: https://reseauhaies.fr/wp-content/uploads/2023/05/Bareme_2023_VF.pdf
- ✓ Guide technique de l'agroforesterie en viticulture en Bourgogne Franche-Comté, VITAF– 2022 project, available at: <https://www.vinipole-sud-bourgogne.fr/uploads/mce/docs/Guide%20agroforesterie%20en%20viticulture%20VITAF.pdf>